

**ANAIS DO I CONGRESSO
INTERNACIONAL DE SAÚDE
HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL**

**Anais do I Congresso
Internacional de Saúde Humana,
Animal e Ambiental (I CISHAA).
Anais... Fortaleza(CE), Online,
2026.**

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais do I Congresso Internacional de Saúde
humana, animal e ambiental [livro eletrônico] :
I CISHAA / organização Vivianne Rocha
Stanczyk...[et al.]. -- Fortaleza, CE :
Ed. dos Autores, 2026.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-02-03827-7

1. Biologia 2. Ciência ambiental 3. Congressos
4. Medicina 5. Saúde 6. Seminários 7.
Sustentabilidade 8. Veterinária I. Stanczyk, Vivianne
Rocha.

26-350681.0

CDD-613

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde : Controle : Promoção da saúde : Ciências
médicas 613

Livia Dias Vaz - Bibliotecária - CRB-8/9638

ANAIS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL (I CISHAA)

I EDIÇÃO

COMISSÃO CIENTÍFICA

Vivianne Rocha Stanczyk

Silvana Silva dos Santos

Fernando Pereira dos Santos Barbosa

Eduardo Brito do Nascimento Neto

Gabriela Santos Alencar

Geruza da Silva Medeiros

APRESENTAÇÃO

O I Congresso Internacional de Saúde Humana, Animal e Ambiental (I CISHAA), foi um evento inovador que reuniu especialistas, pesquisadores, profissionais da saúde e estudantes do país. Este congresso proporcionou um ambiente único para a troca de conhecimentos, experiências e avanços científicos nas áreas de medicina, medicina veterinária e ciências ambientais.

Com uma programação diversificada e repleta de atividades, o congresso prometeu ser uma oportunidade ímpar para a atualização profissional e o networking entre os participantes. Palestras, minicursos e apresentações de trabalhos científicos sobre temas relevantes da saúde humana, animal e ambiental foram alguns dos destaques do evento.

O I CISHAA ocorreu do dia 08 a 10 de agosto de 2025, das 18h às 22h.

PALESTRAS

Palestrante: Eduardo Brito do Nascimento Neto

- Gestão Participativa no Cuidado em Saúde Mental dos Profissionais da Saúde

Palestrante: Silvana Silva dos Santos

- Saúde Mental no Trabalho: Silêncio que Adoece, Voz que Cura
- Trabalho e Doenças Crônicas: Como Promover Qualidade de Vida no Ambiente Laboral

Palestrante: Fernando Pereira dos Santos Barbosa

- Psicopedagogia e Saúde Mental: Um Diálogo Essencial para o Bem-estar e a Aprendizagem em Perspectivas Integradas de Saúde

Palestrante: Geruza da Silva Medeiros

- Saúde Emocional na Era Digital Efeitos do Excesso de Tecnologia no Sono, Atenção e Relacionamentos

MINICURSOS

Ministrante: Gabriela Santos Alencar

- Principais Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas a Saúde Única

Ministrante: Vivianne Rocha Stanczyk

- Identificando as Principais Zoonoses de Interesse Humano

AVALIADORES

- Vivianne Rocha Stanczyk
- Silvana Silva dos Santos
- Fernando Pereira dos Santos Barbosa

MENÇÃO HONROSA

- BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS E PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DE UMA OPÇÃO DE HAMBÚRGUER VEGETAL FEITO COM SUBPRODUTOS DE BARU
- BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO SUSTENTÁVEL COM A INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE TONER
- PAPEL DA MEDICINA VETERINÁRIA EM CONTRIBUIÇÃO AO CONCEITO DE ONE HEALTH (SAÚDE ÚNICA)
- ENTRE CONEXÕES E DESCONEXÕES: A INFLUÊNCIA DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS NA SAÚDE E NAS RELAÇÕES HUMANAS
- O TRABALHO DO BIÓLOGO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, MÉDICO VETERINÁRIO E ZOOTECNISTA NO RESGATE DE ANIMAIS EM INCÊNDIOS FLORESTAIS
- APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
- PODE HAVER SAÚDE ÚNICA EM UM SISTEMA DE COMMODITIES? UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ECONOMIA AGROEXPORTADORA BRASILEIRA

SUMÁRIO

1. A IMPORTÂNCIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO, MÉDICO VETERINÁRIO E ZOOTECNISTA NA CONSULTORIA DE ALIMENTOS.....	9
2. BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS E PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DE UMA OPÇÃO DE HAMBÚRGUER VEGETAL FEITO COM SUBPRODUTOS DE BARU.....	10
3. BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO SUSTENTÁVEL COM A INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE TONER.....	12
4. ONE HEALTH (SAÚDE ÚNICA): UM CONCEITO DE MÚLTIPLOS DESAFIOS.....	14
5. O PAPEL DOS TRIBUNAIS NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE NO ATUAL CONTEXTO BRASILEIRO.....	15
6. O TRABALHO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS.....	17
7. PAPEL DA MEDICINA VETERINÁRIA EM CONTRIBUIÇÃO AO CONCEITO DE ONE HEALTH (SAÚDE ÚNICA).....	18
8. SAÚDE ANIMAL IMPORTÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO NO CONCEITO DE ONE HEALTH.....	19
9. A IMPORTÂNCIA DA INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM LATICÍNIOS.....	20
10. APLICAÇÕES DA ENTOMOLOGIA FORENSE NA SAÚDE PÚBLICA: ANÁLISE POST-MORTEM E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.....	23
11. ENTRE CONEXÕES E DESCONEXÕES: A INFLUÊNCIA DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS NA SAÚDE E NAS RELAÇÕES HUMANAS.....	27
12. GRIPE AVIÁRIA SOB A PERSPECTIVA DA SAÚDE ÚNICA: IMPACTOS NA AVICULTURA, SAÚDE PÚBLICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.....	31
13. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O IMPACTO DOS RESÍDUOS NO MEIO AMBIENTE.....	35
14. O TRABALHO DO BIÓLOGO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, MÉDICO VETERINÁRIO E ZOOTECNISTA NO RESGATE DE ANIMAIS EM INCÊNDIOS FLORESTAIS.....	39
15. VETERINÁRIA DO FUTURO: A TECNOLOGIA REVOLUCIONANDO O CUIDADO COM OS ANIMAIS.....	43
16. APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.....	47
17. PODE HAVER SAÚDE ÚNICA EM UM SISTEMA DE COMMODITIES? UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ECONOMIA AGROEXPORTADORA BRASILEIRA.....	53

A IMPORTÂNCIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO, MÉDICO VETERINÁRIO E ZOOTECNISTA NA CONSULTORIA DE ALIMENTOS

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Marcos Evandro de Souza Lima²; Juliana Brito de Macedo³; Witalo Gomes Vila Nova⁴; Gabriel Satoru Ohashi⁵; Angelina Milka Veras da Costa⁶; Raphael Fiuza dos Santos Santos⁷; Caio Farias Cabral⁸

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

³Graduanda em Zootecnia, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁴Graduando em Zootecnia, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁵Mestrando Clínica e Cirurgia Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, SC.

⁶Graduanda em Engenharia Agrônoma, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI.

⁷Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁸Mestrando PPGTAIR/UFPI, Teresina, PI.

Introdução: À consultoria de alimentos de origem animal envolve garantir segurança, qualidade nutricional, sustentabilidade e eficiência produtiva. Os três profissionais: engenheiro agrônomo, médico veterinário e zootecnista desempenham papéis complementares essenciais nesse processo, integrando conhecimentos que vão da produção agrícola ao manejo e nutrição animal. **Objetivos:** Demonstrar o papel específico de cada profissional na consultoria de alimentos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, utilizando artigos científicos, publicados entre 2014 e 2024 nas bases BVS e SciELO. Os descritores utilizados incluíram: “consultoria de alimentos”, “consultoria de alimentos nas agrárias”, “inspeção de alimentos” e “inspeção de POA”. **Resultados e discussão:** O médico veterinário, atua diretamente no controle sanitário e na inspeção de produtos alimentícios, garantindo que os alimentos estejam livres de riscos biológicos e respeitem normas de segurança alimentar. Já o zootecnista, é essencial na formulação de rações, manejo e implementação de sistemas de controle de qualidade industrial, assegurando produtos consistentes e seguros. O engenheiro agrônomo, é fundamental na seleção e análise de matérias-primas, controle de micotoxinas e manejo de armazenamento, prevenindo contaminações cruzadas e assegurando a qualidade do produto final. A integração desses profissionais na consultoria torna-se vital para promover um sistema integrado que equilibra saúde animal, produtividade, controle sanitário e sustentabilidade. Essa sinergia resulta em maior confiança do consumidor e eficiência técnica e econômica em sistemas produtivos. **Considerações Finais:** A consultoria de alimentos de origem animal depende fortemente da atuação combinada do engenheiro agrônomo, médico veterinário e zootecnista. Cada um traz habilidades específicas que, quando integradas, resultam em sistemas produtivos mais seguros, eficientes, sustentáveis e alinhados ao atual padrão de saúde pública e agricultura moderna.

Palavras-chave: Ciências Agrárias; POA, Produção Agrícola.

Área Temática: Saúde Coletiva

BRIZOTTI, S.; SOUZA, L. A.; RIBEIRO, L. F. A importância do médico veterinário na indústria de alimentos. *Revista GeTeC*, v. 10, n. 27, 2021.

BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS E PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DE UMA OPÇÃO DE HAMBÚRGUER VEGETAL FEITO COM SUBPRODUTOS DE BARU

Tainara Leal de Sousa¹; Mariana Buranelo Egea²

¹Mestre, Doutoranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO.

²Doutora, Professora do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde, Rio Verde, GO.

Introdução: O baru é um fruto nativo do Cerrado onde a parte comestível constitui apenas 5% da massa do fruto e a separação da amêndoa gera subprodutos como epicarpo, mesocarpo e endocarpo. **Objetivos:** Desta forma, este trabalho propõe o desenvolvimento de formulação de um análogo plant-based de hambúrguer. **Metodologia:** Foi realizado um trabalho experimental onde foram desenvolvidas formulações variando a concentração de ingredientes utilizando um planejamento de misturas contendo grão de bico (GB), torta de baru (TB) e epicarpo+mesocarpo (EM), totalizando 80% da base do produto sendo o restante constituído de farinha de aveia. Dez formulações foram desenvolvidas utilizando um delineamento de mistura simplex centroide e elas foram avaliadas quanto ao valor nutricional (conteúdo de carboidratos, proteínas, gorduras totais e saturadas, fibra alimentar e valor nutricional) e propriedades tecnológicas (rendimento do cozimento, perda de cozimento, redução de diâmetro e espessura e cor). **Resultados e Discussão:** O teor de carboidratos variou de 46,08 (F4) a 79,87 (F3) g/100g e EM foi o ingrediente que mais influenciou neste valor. O teor de proteína das formulações variou de 7,28 (F3) a 28,25 (F2) g/100g, sendo que todas as formulações foram consideradas ricas em proteínas de acordo com a legislação brasileira. O teor total de gordura nas formulações variou de 0,05 (F1) a 13,26 (F2) g/100g, com um teor total de gordura saturada até 10,50 (F2) g/100g. F1, F3, F5, F7, F8 e F10 podem ser classificados como produtos alimentícios com baixíssimo teor de gordura (<5%), enquanto F4, F6 e F9 podem ser classificados como com baixo teor de gordura (<10%). O teor de fibra alimentar variou de 7,6 (F1) a 21,91 g/100g (F3). O valor calórico dos burgers variou de 200,35 (F1) a 424,68 kcal/100g (F2), sendo o conteúdo de gorduras totais o maior contribuinte para este valor. F4 apresentou os menores valores de rendimento do cozimento, perda de cozimento, redução de diâmetro e espessura, enquanto F10 apresentou os maiores valores. F1 apresentou o maior valor de L* (64,95), significativamente diferente das demais formulações, enquanto F3 (34,12) e F6 (32,25) apresentaram menores valores de L*. Os valores de croma permaneceram praticamente os mesmos após o cozimento, assim como o ângulo de tonalidade das formulações dos hambúrgueres, que variou de vermelho a amarelo. **Conclusão:** Os subprodutos de baru representam uma importante matéria-prima vegetal com potencial para se beneficiar de toda a sua cadeia de valor, promovendo produtos sustentáveis e com alta qualidade nutricional.

Palavras-chave: Cerrado; *Dipteryx alata* Vog.; Plant-Based Product.

Área Temática: Sustentabilidade

Agradecimentos: Os autores agradecem o auxílio financeiro da FAPEG, CAPES, CNPq, GFI Brasil, UFG e IF Goiano.

EGEA, M. B.; DE OLIVEIRA FILHO, J. G.; CAMPOS, S. B. *et al.* The potential of baru (*Dipteryx alata* Vog.) and its fractions for the alternative protein market. **Frontiers in Sustainable Food Systems**, 7, p. 1148291, 2023.

SOUSA, T. L. d.; FILHO, J. G. d. O.; CABASSA, I. d. C. C. *et al.* Unraveling the Potential of Baru (*Dipteryx alata* Vog.) Fruit Fractions as a Sustainable Food Ingredient: Chemical and Technological Characteristics and Prebiotic Potential. **Sustainability**, 16, n. 24, p. 10976, 2024.

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO SUSTENTÁVEL COM A INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE TONER

Vinícius de Santi Phelippe Nunes¹

¹Engenheiro civil, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, Presidente Prudente, SP.

Introdução: Os blocos de concreto intertravados, popularmente chamados de pavers, são fabricados a partir da mistura de cimento, agregados graúdos e miúdos, além de água, em proporções previamente definidas. Por suas propriedades físico-mecânicas vantajosas, pesquisas vêm explorando a inclusão de materiais alternativos em sua composição, visando aumentar a sustentabilidade, reaproveitar resíduos e minimizar a extração de recursos naturais. **Objetivo:** Este estudo investigou a aplicação de resíduos de pó de toner na produção de pavers. Por se tratar de um material de difícil reciclagem e potencialmente nocivo ao meio ambiente quando descartado incorretamente, sua incorporação ao concreto pode representar uma alternativa ambientalmente benéfica. **Metodologia:** Adotando um processo artesanal de produção, foram confeccionados 90 corpos de prova utilizando o traço 1:2:3 (cimento, areia, brita). A areia foi parcialmente substituída por pó de toner nas proporções de 0%, 3% e 5%, produzindo-se 30 unidades para cada percentual. Conforme a NBR 9781/2013, testes de resistência à compressão foram realizados em seis amostras de cada traço, após períodos de cura de 7, 14, 21, 28 e 90 dias. Ensaios de absorção de água foram conduzidos em três amostras por traço aos 21, 28 e 90 dias. **Resultados e Discussão:** Aos 28 dias de cura, os pavers com 0% e 3% de pó de toner apresentaram resistências médias de 39,87 MPa e 37,98 MPa, respectivamente, atendendo ao requisito mínimo de 35 MPa estabelecido pela NBR 9781/2013. O traço com 5% não atingiu o valor exigido, registrando resistência máxima de 25,89 MPa. Quanto à absorção de água, todos os traços ficaram abaixo do limite de 6% previsto pela norma, destacando-se o traço com 3% de toner, que apresentou o menor índice, de 4,70%. **Conclusão:** A substituição parcial da areia por pó de toner altera as características dos pavers, influenciando resistência e absorção. A presença de compostos como Fe_2O_3 e SiO_2 , associada ao caráter hidrofóbico e ao reduzido tamanho das partículas (cerca de 10 μm), diminui a porosidade, resultando em menor absorção de água e, em determinadas proporções, em maior resistência à compressão. Assim, a incorporação de 3% de resíduos de pó de toner surge como alternativa viável e sustentável para a produção de pavers, unindo desempenho técnico e benefícios ambientais para a construção civil.

Palavras-chave: Construção; Paver; Sustentabilidade.

Área Temática: Sustentabilidade

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 9781: Peças de concreto para pavimentação: Especificação e métodos de ensaio.** Rio de Janeiro, 2013.

PARTHASARATHY, M. Challenges and emerging trends in toner waste recycling: A review. **Recycling**, v. 6, n. 3, p. 55, set. 2021. DOI: 10.3390/recycling6030057.

VERMA, N.; KUMAR, R.; SHARMA, V. Analysis of laser printer and photocopier toners by spectral properties and chemometrics. **Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy**, v. 196, p. 40–48, maio 2018.

YORDANOVA, D.; ANGELOVA, S.; DOMBALOV, I. Utilisation Options for Waste Toner Powder. International Scientific Conference “Ecology – Interdisciplinary Science And Practice”. **Proceedings**. Sofia, Bulgaria. p. 1-6. 2014.

ONE HEALTH (SAÚDE ÚNICA): UM CONCEITO DE MÚLTIPLOS DESAFIOS

Adyson Weyke Soares Martins¹

¹Bacharel em medicina veterinária, Governador Valadares, MG.

Introdução: O conceito de One Health (tradução para Saúde Única) foi estabelecido cientificamente de forma relativamente recente, mas sua visão e importância era discutida já nos tempos da antiguidade, desde então, a visão do ponto de vista holístico geraram discussões sobre a inseparabilidade entre saúde animal, ambiental e humana, direcionando a uma nova perspectiva de saúde global. **Objetivos:** Promover uma breve explanação sobre o tema da saúde única, permitir ao leitor uma visão sobre o tema e promover a discussão e o debate sobre sua importância. **Metodologia:** Este trabalho segue o modelo de revisão integrativa. Para este resumo foram consultados trabalhos nos formatos de artigos acadêmicos e revisões, disponíveis em bases científicas como PubMed, BVS e NEXUS Academic. A seleção foi realizada no período de 02/06/2025 a 28/07/2025, com utilização do termo one health como método de pesquisa e preferencialmente artigos com recente publicação. **Resultados e Discussão:** Empregado pela primeira vez por volta de 2004, o termo One Health já reconhecia a importante ligação entre as zoonoses e a saúde humana. Da óptica da saúde única, três pilares são fundamentais: saúde humana, animal e ambiental, agindo em interdependência e inseparabilidade entre as partes. Esta tríade é responsável por manter altos status de vigilância, controle, eliminação e prevenção de doenças atribuídas ao homem e aos animais. Esforços colaborativos entre as partes permitem a garantia do controle de zoonoses, segurança alimentar, uso consciente de agentes antibioticoterapias, controle de vetores, identificação de doenças emergentes ou reemergentes, saneamento básico e proteção do ambiente a nível local até mundial. **Considerações finais:** Uma única saúde abrange muito mais que somente o campo conceitual, diz respeito ao modo de pensar e agir frente às demandas apresentadas para uma saúde melhor. Diferentes setores da sociedade deverão compor a discussão, dentre eles, a classe política, setor privado, instituições de ensino, profissionais da saúde, pesquisadores e outros, numa abordagem multidisciplinar e colaborativa em busca de melhores condições de saúde pública, educação em saúde, saúde animal e saúde ambiental. A consideração de One Health (Saúde Única) como abordagem unificadora será fundamental para assegurar melhores níveis de saúde integrada para seres humanos, animais e ecossistemas de uma forma geral.

Palavras-chave: Ambiente; Animais; Humanos.

Área Temática: Saúde Única

COUTO, R. M; BRADESPIM, D. F. A review of the one health concept and its application as a tool for policy-makers. *International Journal of One Health*, vol. 6, n°1, 2020.

ELLWANGER, J. H; CHIES, J. A. B. Saúde única (one health): Uma abordagem para entender, prevenir e controlar as doenças infecciosas e parasitárias. *Revista Bio Diverso*, vol. 2, p. 42-65, 2022.

TENORIO, J. C. B. Discussing one health: Veterinary public health, health communication and collaborations and partnerships. *Advances in Animal and Veterinary Sciences*, 10 (4): 852-857, 2022.

O PAPEL DOS TRIBUNAIS NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE NO ATUAL CONTEXTO BRASILEIRO

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Adna Naele Celedonio Rocha²; Marcilene dos Santos Leal¹; Amaury Nogueira de Oliveira³; Ana Beatriz Sousa Costa⁴; Maria Luísa Ribeiro Nogueira⁵; Bruna Cristina Pereira Franco⁶; Joseane Catarina Coelho Costa⁷; Rafael Costa Leite⁸

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Pós-graduanda em Direito Processual Civil, Legale Educacional S.A, São Paulo, SP

³Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁴Aprimoranda em Diagnóstico por Imagem, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI.

⁵Graduanda em Medicina Veterinária, Anhanguera de Divinópolis, Itauna, MG.

⁶Médica Veterinária, Faculdade de Ciências da Saúde, Unaí, MG.

⁷Pós-graduanda em Cirurgia Geral de Pequenos Animais, UC Vet, Rio de Janeiro, RJ.

⁸Mestrando em Biodiversidade e Conservação, Universidade Federal do Piauí, Floriano, PI.

Introdução: Os tribunais desempenham diversas ações em relação à defesa do meio ambiente, como: garantir o cumprimento das legislações ambientais, através de processos judiciais relacionados a danos ambientais, desmatamento ilegal ou poluição de rios e aplicação de penalidades e multas a empresas e indivíduos que desrespeitam tais normas. Além disso, têm o papel de julgar e apreciar casos ambientais complexos e polêmicos, como: a construção de usinas hidrelétricas em áreas de preservação ambiental ou a contaminação de comunidades por empresas poluidoras. **Objetivos:** Ressaltar o papel dos tribunais em relação à defesa do meio ambiente no atual contexto brasileiro. **Metodologia:** Foi realizado um levantamento bibliográfico através de uma revisão de literatura utilizando a base de dados do SciELO, foram utilizados os descritores: "defesa", "tribunais", "meio ambiente". Ao todo, foram utilizados 3 artigos em português. O critério de inclusão foram artigos com o mesmo tema que abordasse o papel dos tribunais em relação à defesa do meio ambiente e os critérios de exclusão foram artigos com dados incompletos e não associados ao tema foco. O período de busca foi dos últimos 10 anos. **Resultados e discussão:** O controle judicial de políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente não são muitas vezes aceitas pacificamente e incentivado pela jurisprudência, havendo argumentos contra à atuação do Poder Judiciário. Em contrapartida, a consulta jurisprudencial mostra que muitas decisões são favoráveis ao controle judicial de políticas públicas de meio ambiente. Nos tribunais superiores, a intervenção do Poder Judiciário, quando existe uma situação de grave violação do direito ao meio ambiente pelo Poder Público, é pacificada. O Supremo Tribunal Federal (STF) também tem entendido ser possível a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de meio ambiente, sem que isso represente uma afronta ao princípio da separação de poderes. Além disso, numerosas decisões demonstram o posicionamento favorável principalmente nas hipóteses em que o Poder Público for omissivo no seu dever de defesa e promoção do meio ambiente. **Considerações Finais:** Em suma, a proteção ambiental não pode depender apenas da atuação do Poder Executivo e Legislativo, sendo essencial que o Poder Judiciário também atue de forma firme e comprometida na aplicação das leis e na garantia do respeito ao meio ambiente.

Palavras-chave: Direito Ambiental; Poder Judiciário; Sustentabilidade.

Área Temática: Sustentabilidade

ANTUNES, P. B. **Direito Ambiental Brasileiro**. Editora Atlas, 2019.

DÖRR, J. M. D.; DAMACENA, F. D. L. Limites e possibilidades da intervenção judicial em políticas públicas de meio ambiente: uma análise do posicionamento dos tribunais brasileiros no julgamento de ações civis públicas. **Revista Direito Ambiental e Sociedade**, v. 8, n. 2, p. 7-38, 2018.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Proibição da explicação do amianto crisotila no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2018** - ADIs 3356, 3357, 3937, 3406 e 3470 . Publicado em 2017.

Disponível em:

<<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=509089&ori=1#:~:text=Em%20fevereiro%20de%202023%2C%20o,norma%20federal%20sobre%20a%20mat%C3%A9ria.>> . Acesso em: 09 de novembro de 2023.

O TRABALHO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Vitória Fernanda Ferreira da Silva²; Ana Luiza Arruda Marques³; Iara Santos Assunção³; Ranayra Regie Mendes Santos³; Ana Gleice de Oliveira Gonçalves³; Marcos Evandro de Souza Lima⁴; Natanaely Lima de Souza⁵; Jaqueline Santos Simões⁶; Caio Farias Cabral⁷

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Médica Veterinária, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO.

³Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁴Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁵Graduanda em Medicina Veterinária, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, AM.

⁶Médica Veterinária, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE.

⁷Mestrando PPGTAIR/UFPI, Teresina, PI.

Introdução: O Médico Veterinário exerce um papel essencial no controle e prevenção de epidemias zoonóticas, protegendo a saúde pública por meio da detecção, contenção e vigilância dessas enfermidades. **Objetivos:** Demonstrar a importância do médico veterinário na vigilância sanitária e na resposta a surtos epidêmicos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, utilizando artigos científicos, publicados em 2020 e 2021 nas bases de dados da BVS e SciELO. Os descritores utilizados incluíram: “epidemias”, “médico veterinário no controle de epidemias”, “médico veterinário na prevenção de epidemias”, “médico veterinário e as epidemias”. Critério de inclusão: artigos com o mesmo tema e os critérios de exclusão foram artigos com dados incompletos e não associados ao tema foco. **Resultados e Discussão:** Os Médicos Veterinários são peças-chave no monitoramento e contenção de surtos zoonóticos. Esses profissionais contribuem no controle de brucelose, tuberculose, raiva e outras zoonoses, empregando vigilância ativa e saúde única como base (*One Health*). Médicos Veterinários atuam na linha de frente durante pandemias como o COVID-19, aplicando o conceito One Health para monitorar zoonoses, coordenar vigilância ativa e prevenir surtos a partir da interface homem-animal-ambiente. Práticas de controle de infecção entre veterinários nos Emirados Árabes Unidos, evidenciam a necessidade contínua de educação e protocolos reforçados. Essa atuação técnica e estratégica faz com que os veterinários sejam os principais profissionais em resposta rápida, controle imediato e prevenção de crises sanitárias, fortalecendo a saúde pública e animal de maneira integrada. **Considerações Finais:** O médico veterinário é essencial no combate a epidemias zoonóticas, combinando vigilância, prevenção e biossegurança com abordagem multidisciplinar. Sua inserção em sistemas de vigilância e resposta rápida eleva a capacidade de resposta sanitária, promovendo proteção global à saúde.

Palavras-chave: Biossegurança; Saúde Única; Vigilância Sanitária.

Área Temática: Saúde Única

MELO, R. T. *et al.* Veterinarians and one health in the fight against zoonoses such as COVID-19. **Frontiers in Veterinary Science**, v. 7, p. 576262, 2020.

HABIB, I.; ALSHEHHI, Z Zoonotic disease management and infection control practices among veterinarians in the United Arab Emirates. **Veterinary Sciences**, v. 8, n. 5, p. 82, 2021.

PAPEL DA MEDICINA VETERINÁRIA EM CONTRIBUIÇÃO AO CONCEITO DE ONE HEALTH (SAÚDE ÚNICA)

Adyson Weyke Soares Martins¹

¹Bacharel em medicina veterinária, Governador Valadares, MG.

Introdução: A discussão sobre o conceito de saúde única é ampla e fundamental, sua visão de um mundo conectado e compartilhado pelas formas de vida no planeta destacam a necessidade da contribuição multidisciplinar no desenvolvimento e engajamento para uma saúde única. Neste sentido, a medicina veterinária contribui com importante papel e como uma peça chave no desenvolvimento e estabelecimento deste conceito. **Objetivos:** Este trabalho pretende informar ao leitor sobre a importância da medicina veterinária como uma ferramenta de saúde e quais suas contribuições para uma saúde única. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa de literatura. Para esta pesquisa foram selecionados artigos científicos disponíveis em base de dados como SciencePub, PubMed, National Library of Medicine. Foram selecionados pela busca por medicina veterinária e one health como método de pesquisa, escolhidos por sua relação com o tema e sua recente publicação. Foram pesquisados entre o período de 2019 a 2024. **Resultados e Discussão:** O conceito de One Health diz respeito ao esforço colaborativo entre múltiplas disciplinas em uma abordagem de vigilância, prevenção, controle e eliminação de doenças em níveis de saúde animal, ambiental e humana, considerando uma interconexão entre as partes. O papel da medicina veterinária, neste contexto, se relaciona por seu aprofundado estudo de zoonoses e sua interação com humanos, vigilância e controle de doenças infecciosas emergentes e reemergentes, atuação clínica em animais “sentinelas”, garantia da segurança alimentar através da inspeção sanitária dos produtos de origem animal, criação e manejo dos animais de companhia, conscientização sobre resistência antimicrobiana e resíduos de produtos veterinários, preservação da vida selvagem e marinha, estabelecimento de políticas públicas de saúde, prevenção de bioterrorismo, pesquisas, saneamento básico e controle de vetores. São exemplos de atividades vinculadas à medicina veterinária nas mais variadas áreas de emprego. **Considerações Finais:** A atuação de médicos(as) veterinários(as) em uma sociedade se torna indispensável e de grande valor. Desempenham papel central para uma saúde única, proporcionando uma visão única de mundo por sua grande experiência em medicina comparativa, medicina preventiva, saúde populacional e epidemiologia. Portanto, uma abordagem para One Health requer boa comunicação multidisciplinar, troca de conhecimentos, atuação em conjunto, integração entre as partes envolvidas, tornando a medicina veterinária uma peça fundamental no modelo da One Health.

Palavras-chave: Cooperação; Interconexão; Multidisciplinar.

Área Temática: Saúde Única

ASSEFA, A. Y; ANTENEH, S. T; TEKLU, G. *et al.* The role of veterinarian in one health approach. **Report and Opinion**, v.13 (3), 2021.

MACKENZIE, J. S; JEGGO, M. The one health approach – why is it so important? **Tropical Medicine and Infectious Disease**. v.4, 2019.

PITT, S. J; GUNN, A. The one health concept. **British Journal of Biomedical Science**. v.81, 2024.

SAÚDE ANIMAL: IMPORTÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO NO CONCEITO DE ONE HEALTH

Adyson Weyke Soares Martins¹

¹Bacharelado em medicina veterinária, Governador Valadares, MG.

Introdução: Atualmente a garantia da qualidade da saúde humana figura como uma área de grande destaque em termos de desenvolvimento social, sustentável e econômico. Sendo a saúde animal um elo de forte relação sobre o aspecto da saúde humana e ambiental como um todo, compondo a tríade epidemiológica de doenças hospedeiro/humano/ambiente. **Objetivos:** Com este trabalho, pretende-se destacar a importância e a influência da qualidade da saúde animal sobre outros aspectos como saúde, econômicos e sociais. **Metodologia:** Este resumo segue o modelo de uma revisão integrativa para uma abordagem geral ao tema. Para esta pesquisa foram consultados artigos científicos relacionados ao tema, selecionados por sua referência ao assunto e em recentes publicações. Disponibilizados em bases científicas como Hilaris Publishing SLR, Archives of Medicine and Health Sciences, Science Direct e consultados no período de 02/06/2025 a 28/07/2025. **Resultados e Discussão:** A garantia de altos níveis de saúde animal é algo de importância destacada, responsável por debates e discussões dos órgãos internacionais sobre as melhores aplicações. Como destacado pela OIE, mais de 60% das doenças infecciosas que acometem os humanos são categorizadas como zoonoses. Com avanços ocorridos em tempos recentes, nossa capacidade de oferecer melhores padrões de saúde tem sido aumentado em condições diagnósticas, de tratamento e prevenção; Aumento na qualidade da produção dos alimentos de origem animal associado à métodos mais eficientes de criação; Uso consciente de produtos veterinários e menor exposição residual aos humanos; Maior capacidade de identificação e controle de doenças infecciosas endêmicas e epidêmicas; Atuação clínica e cirúrgica em animais de companhia para sua contribuição física, emocional e social; Preservação dos ecossistemas selvagens e marinhos; Forte vigilância em biossegurança e bioterrorismo; Prevenção de migração e dispersão de patógenos, dentre outras diversas. **Considerações finais:** Neste sentido, certificamos a importância da manutenção de altos padrões de saúde animal e sua sustentabilidade, atribuindo aos profissionais relacionados a esta atividade grande responsabilidade. Portanto, atingir altos padrões em saúde animal pode relacionar diretamente sobre questões de saúde humana e ambiental em um nível global.

Palavras-chave: Alimentar; Segurança; Sanitária.

Área Temática: Saúde Única

BEYENE, T. Veterinary drug residues in food-animal products: its risk factors and potential effects on public health. *Veterinary Science & Technology*, 2016.

RAJ, N. One Health: A collaborative approach in bridging human, animal, and environmental health. *Archives of Medicine & Health Sciences*, v.13, p.158-159, 2025.

ROBERTSON, I. D. Disease control, prevention, and on-farm biosecurity: The role of veterinary epidemiology. *Engineering*, v.6, n°.1, p.20-25, 2020.

A IMPORTÂNCIA DA INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM LATICÍNIOS

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Hudson Gabriel Mendes de Caldas²; Lucas Cardoso Alves Luduvico²; Juliana Rodrigues de Santana³; Marcos Evandro de Souza Lima⁴; Alisson Cleudson Feitosa Silva²; Danilo Soares Bezerra²; Caio Farias Cabral⁵; Gabriel Satoru Ohashi⁶

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

³Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁴Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁵Mestrando PPGTAIR/UFPI, Teresina, PI.

⁶Mestrando Clínica e Cirurgia Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, SC.

Área Temática: Medicina Veterinária

RESUMO

Introdução: A inspeção de produtos de origem animal em laticínios desempenha papel central na garantia da segurança alimentar e na saúde pública, já que previne a contaminação microbiológica, resíduos químicos e zoonoses. **Objetivo:** Indicar a importância da inspeção de produtos de origem animal no leite. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, utilizando artigos científicos, publicados entre 2014 e 2024 nas bases BVS, SciELO e PubMed. Os descritores utilizados incluíram: “inspeção de alimentos”, “inspeção de POA”, “POA na pandemia do COVID-19” e “qualidade do leite”. **Resultados e Discussão:** Existem desafios da fiscalização descentralizada onde análises apontam que a fragmentação entre Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Serviço de Inspeção Municipal (SIM) gera desigualdades no controle de qualidade. Há também as barreiras para agricultores familiares e inspeção municipal onde pesquisas mostram que a ausência de serviços de inspeção em muitos municípios compromete a comercialização legal de laticínios artesanais. **Considerações Finais:** A inspeção de POA em laticínios é fundamental para garantir a segurança alimentar, a saúde pública e a qualidade do leite consumido pela população. A biossegurança na produção primária também se mostrou essencial na prevenção de zoonoses. Portanto, a inspeção eficaz, acompanhada de assistência técnica e harmonização normativa, é estratégica para fortalecer a cadeia leiteira nacional.

Palavras-chave: Alimentos; Leite; POA.

1 INTRODUÇÃO

A inspeção de produtos de origem animal em laticínios desempenha papel central na garantia da segurança alimentar e na saúde pública, já que previne a contaminação microbiológica, resíduos químicos e zoonoses (Jacob & Azevedo, 2020).

No Brasil, a legislação vigente — incluindo a Lei n. 1.283/1950 e o RIISPOA — estabelece a obrigatoriedade de inspeção federal, estadual ou municipal para produtos lácteos (Vasconcelos *et al.*, 2024). Entretanto, essa heterogeneidade normativa cria desafios para a

padronização da qualidade do leite e derivados, afetando especialmente a competitividade e a capacidade de comercialização de pequenos produtores (Mancebo *et al.*, 2023).

Estudos recentes indicam o impacto da pandemia do COVID-19 na qualidade do leite, onde houve aumento nos índices de contaminação por coliformes e alterações físico-químicas, associadas à falhas no controle sanitário (Silva *et al.*, 2023).

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é indicar a importância da inspeção de produtos de origem animal no leite.

2 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, utilizando artigos científicos, publicados entre 2018 e 2024 nas bases BVS, SciELO e PubMed. Os descritores utilizados incluíram: “inspeção de alimentos”, “inspeção de POA” e “qualidade do leite”. Os materiais foram analisados a partir de critérios de inclusão como relevância científica, atualidade e aplicabilidade prática; e de exclusão, trabalhos sem enfoque específico em laticínios, artigos antes de 2018, sem respaldo metodológico e artigos duplicados entre bases.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação a conformidade sanitária e pandemia do COVID-19, um estudo nacional com 1.749 amostras de leite pasteurizado (2015–2020) revelou que cerca de 12% apresentaram não conformidade microbiológica ou físico-química, com piora significativa no congelamento do leite durante a pandemia, e variação conforme o tipo de inspeção (federal vs. estadual/municipal) (Menard *et al.*, 2022).

Existem desafios da fiscalização descentralizada onde análises apontam que a fragmentação entre Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Serviço de Inspeção Municipal (SIM) gera desigualdades no controle de qualidade, favorecendo o crescimento de pequenas indústrias, mas criando barreiras para acesso a mercados externos e certificação (SISBI-POA) (Beber *et al.*, 2021).

Há também as barreiras para agricultores familiares e inspeção municipal onde pesquisas mostram que a ausência de serviços de inspeção em muitos municípios compromete a comercialização legal de laticínios artesanais, enquanto medidas como harmonização

normativa, assistência técnica e extensão rural são apontadas como solução estratégica (Vasconcelos *et al.*, 2024).

A biossegurança na produção primária de laticínios é essencial para garantir a sanidade do rebanho, a qualidade do leite e a segurança dos trabalhadores e consumidores. Medidas como controle de visitantes, quarentena para animais recém-introduzidos, práticas de higiene na ordenha e manejo de resíduos minimizam a transmissão de patógenos — sejam eles bacterianos, virais ou fúngicos — e ajudam a prevenir a ocorrência de zoonoses (Pegoraro, 2018).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inspeção de POA em laticínios é fundamental para garantir a segurança alimentar, a saúde pública e a qualidade do leite consumido pela população. A biossegurança na produção primária também se mostrou essencial na prevenção de zoonoses. Portanto, a inspeção eficaz, acompanhada de assistência técnica e harmonização normativa, é estratégica para fortalecer a cadeia leiteira nacional.

REFERÊNCIAS

- BEBER, C. L.; LAKNER, S.; SKEVAS, I. Organizational forms and technical efficiency of the dairy processing industry in Southern Brazil. **Agricultural and Food Economics**, v. 9, n. 1, p. 23, 2021.
- JACOB, M. C. M.; AZEVEDO, E. Inspeção sanitária de produtos de origem animal: discutindo a qualidade dos alimentos no Brasil. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, Brasil, v. 4, pág. e190687, 2020. DOI: [10.1590/S0104-12902020190687](https://doi.org/10.1590/S0104-12902020190687)
- MANCEBO, A. M. *et al.* Pasteurized milk quality in Brazil: a cross-sectional study over five years. **Journal of Dairy Research**, v. 90, n. 1, p. 66-69, 2023.
- MENARD, C.; MARTINO, G.; OLIVEIRA, G. M. *et al.* Governando a segurança alimentar por meio de mesoinstituições: uma análise transnacional do setor de laticínios. **Perspectivas Econômicas Aplicadas e Política**. 2022. DOI: [10.1002/aep.13278](https://doi.org/10.1002/aep.13278)
- PEGORARO, L. M. C. **Biosseguridade na bovinocultura leiteira**. Brasília, DF: Embrapa Clima Temperado, 2018.
- SILVA, C. A. C.; ALVES, B. F. C.; MORAIS, C. F. *et al.* Evaluation of the impact of COVID-19 on dairy cattle farming in Brazil. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 12, n. 2, p. e24512240123, 2023. DOI: [10.33448/rsd-v12i2.40123](https://doi.org/10.33448/rsd-v12i2.40123)
- VASCONCELOS, T. C. B. Advances and challenges in animal source food inspection legislation for Brazilian small-scale and artisanal producers. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 40, p. e00097723, 2024.

APLICAÇÕES DA ENTOMOLOGIA FORENSE NA SAÚDE PÚBLICA: ANÁLISE *POST-MORTEM* E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Iohana Tailena Reinisch²; Gabriela Gollo Paiva³; Fabiano da Silva Martins⁴;
Ianny Vitória Mendes Moura⁵; Marcos Evandro de Souza Lima⁶; Carolina Souza dos Santos⁷; Vitória
Tárcila Pimentel de Souza⁸

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Bióloga, Universidade Federal de Rondonópolis, Rondonópolis, MT.

³Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, PR.

⁴Graduando em Medicina Veterinária, Faculdade IDEAU, Caxias do Sul, RS.

⁵Graduanda em Medicina Veterinária, Funorte, Montes Claros, MG.

⁶Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁷Médica Veterinária, Centro Universitário Ages, Paripiranga, BA.

⁸Graduanda em Medicina Veterinária, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, AM.

Área Temática: Saúde Pública

RESUMO

Introdução: A entomologia forense, tradicionalmente associada à estimativa do intervalo pós-morte (IPM) por meio da análise da sucessão de insetos necrófagos, tem conquistado espaço crescente no campo da saúde pública. Os insetos, especialmente os da ordem Diptera, como os da família Calliphoridae (moscas varejeiras), desempenham papel fundamental na decomposição cadavérica, permitindo estimativas temporais precisas com base no desenvolvimento larval e nas condições ambientais. **Objetivo:** Analisar as aplicações da entomologia forense na saúde pública, com ênfase na sua contribuição para a análise post-mortem e a vigilância epidemiológica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com busca nas bases de dados PubMed, SciELO, Scopus, Web of Science e MEDLINE. A busca abrangeu o período de 2011 a 2024, utilizando os descritores “forensic entomology”, “public health surveillance”, “*post-mortem* interval”, “vigilância epidemiológica” e “vector insects”. **Resultados e Discussão:** Estudos mais robustos sobre estimativa do intervalo pós-morte utilizam a sucessão entomológica de espécies como *Lucilia sericata* e *Chrysomya albiceps*, especialmente em cadáveres humanos e animais em ambientes externos. Essas espécies têm desenvolvimento larval sensível à temperatura e umidade, possibilitando modelos precisos baseados no cálculo de unidades térmicas acumuladas. **Considerações Finais:** A entomologia forense, ao ultrapassar os limites da criminalística e ingressar no campo da saúde pública, representa uma ferramenta estratégica para o diagnóstico de causas de morte, a identificação de riscos ambientais e o monitoramento de vetores de importância sanitária.

Palavras-chave: Criminologia; Insetos; Saúde Única.

1 INTRODUÇÃO

A entomologia forense, tradicionalmente associada à estimativa do intervalo pós-morte (IPM) por meio da análise da sucessão de insetos necrófagos, tem conquistado espaço crescente no campo da saúde pública. Os insetos, especialmente os da ordem Diptera, como os da família Calliphoridae (moscas varejeiras), desempenham papel fundamental na

decomposição cadavérica, permitindo estimativas temporais precisas com base no desenvolvimento larval e nas condições ambientais. Essa abordagem se mostra essencial não apenas para a elucidação de crimes, mas também para o entendimento de dinâmicas ecológicas que envolvem riscos sanitários (Amendt *et al.*, 2011).

No campo da saúde pública, a presença e a sucessão de insetos associados à decomposição humana ou animal podem fornecer informações relevantes sobre o estado sanitário de ambientes urbanos e rurais. Insetos encontrados em locais de morte suspeita ou abandono de cadáveres podem atuar como vetores de agentes patogênicos, ampliando os riscos de disseminação de zoonoses. Assim, o uso de entomologia forense transcende o ambiente pericial, contribuindo para medidas de controle epidemiológico e sanitário (Saadi *et al.*, 2021).

Ainda são limitadas as iniciativas de integração efetiva entre órgãos de perícia criminal e setores de saúde pública. A ausência de protocolos padronizados, de capacitação multidisciplinar e de compartilhamento de dados entre instituições dificulta o avanço dessa interface (Guimarães *et al.*, 2022). Portanto, é essencial discutir e avaliar de forma sistematizada o uso da entomologia forense na saúde pública, com foco na vigilância epidemiológica e na análise *post-mortem*.

Este estudo teve como objetivo analisar as aplicações da entomologia forense na saúde pública, com ênfase na sua contribuição para a análise *post-mortem* e a vigilância epidemiológica.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com busca nas bases de dados PubMed, SciELO, Scopus, Web of Science e MEDLINE. A busca abrangeu o período de 2011 a 2024, utilizando os descritores “forensic entomology”, “public health surveillance”, “*post-mortem* interval”, “vigilância epidemiológica” e “vector insects”.

Foram incluídos artigos originais, revisões e estudos de caso publicados em periódicos revisados por pares que abordassem a interface da entomologia forense com a saúde pública. Excluíram-se trabalhos que tratassem apenas de taxonomia de insetos sem aplicação pericial ou sanitária, além de literatura cinzenta e publicações duplicadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos mais robustos sobre estimativa do intervalo pós-morte utilizam a sucessão entomológica de espécies como *Lucilia sericata* e *Chrysomya albiceps*, especialmente em cadáveres humanos e animais em ambientes externos. Essas espécies têm desenvolvimento larval sensível à temperatura e umidade, possibilitando modelos precisos baseados no cálculo de unidades térmicas acumuladas (Amendt *et al.*, 2011).

A integração da entomologia forense com a vigilância sanitária mostrou-se promissora em investigações que envolvem riscos ambientais e disseminação de patógenos. Insetos necrófagos podem atuar como sentinelas ecológicas em áreas onde há falhas nos sistemas de coleta de resíduos, negligência humana ou abandono de cadáveres de animais, facilitando a propagação de bactérias como *Clostridium spp.* e *Salmonella spp.* (Saadi *et al.*, 2021).

Estudos com cães vítimas de miíase demonstraram que a identificação das larvas, principalmente da espécie *Cochliomyia hominivorax*, permite correlacionar o estado de infestação com o tempo de exposição e a gravidade do abandono, servindo como indicador de maus-tratos e falhas em políticas públicas de proteção animal (Botteon *et al.*, 2024). Em alguns municípios brasileiros, essas análises têm gerado dados que subsidiam a formulação de estratégias de controle populacional e ações de vigilância integrada.

Do ponto de vista tecnológico, ferramentas como PCR e sequenciamento de DNA têm sido aplicadas com sucesso na identificação de espécies de difícil diagnóstico morfológico, o que favorece tanto a precisão forense quanto a elaboração de planos de contingência sanitária. A rapidez nos diagnósticos moleculares pode ser fundamental em surtos zoonóticos e em casos de morte suspeita com potencial de risco biológico (Gemmellaro *et al.*, 2019).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A entomologia forense, ao ultrapassar os limites da criminalística e ingressar no campo da saúde pública, representa uma ferramenta estratégica para o diagnóstico de causas de morte, a identificação de riscos ambientais e o monitoramento de vetores de importância sanitária. Seus avanços tecnológicos, aliados à capacidade de análise ecológica e epidemiológica, indicam um caminho promissor para ações integradas de saúde coletiva, vigilância e justiça social. No entanto, para que esse potencial se concretize, é necessário fomentar a formação interdisciplinar, padronizar metodologias e criar políticas públicas que articulem os setores envolvidos na perícia e na saúde.

REFERÊNCIAS

AMENDT, J. *et al.* Forensic entomology: applications and limitations. **Forensic science, medicine, and pathology**, v. 7, p. 379-392. 2011.

BOTTEON, V. W. *et al.* Entomologia Forense e Medicina Veterinária Legal: o primeiro estudo multidisciplinar de caso de miíase em cão doméstico pela Polícia Científica de Santa Catarina. **Revista Brasileira de Criminalística**, v. 13, n. 5, p. 74-79. 2024.

GEMMELLARO, M. D.; HAMILTON, G. C.; WARE, J. L. Review of molecular identification techniques for forensically important Diptera. **Journal of medical entomology**, v. 56, n. 4, p. 887-902, 2019.

GUIMARÃES, S. E. F. *et al.* Forensic entomology in research and practice: an overview of forensic experts' perceptions and scientific output in Brazil. **International Journal of Legal Medicine**, v. 136, n. 4, p. 1149-1161. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00414-022-02836-8>

SAADI, A.; ANAND, P.; KIMBALL, S. L. Traumatic brain injury and forensic evaluations: three case studies of US asylum-seekers. **Journal of forensic and legal medicine**, v. 79, p. 102139. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2021.102139>

ENTRE CONEXÕES E DESCONEXÕES: A INFLUÊNCIA DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS NA SAÚDE E NAS RELAÇÕES HUMANAS

Geruza da Silva Medeiros¹; Luana Molin Tadielo²

¹Mestra em Ensino de Humanidades e Linguagens, Santa Maria, RS.

²Graduanda em Psicologia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS.

Área Temática: Ciências da Saúde

RESUMO

Introdução: Observa-se que, desde o advento da internet e a popularização de smartphones e tablets, a tecnologia passou a influenciar profundamente aspectos da vida humana. **Objetivo:** Analisar, com base na literatura científica, como as inovações tecnológicas, especialmente o uso de dispositivos móveis, afetam a saúde mental e as relações de trabalho. **Metodologia:** Realizou-se pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, utilizando bases como SciELO, PubMed e Google Scholar, em português e inglês, com artigos publicados entre 2015 e 2024, revisados por pares e relacionados diretamente ao tema. Os dados foram interpretados criticamente, identificando categorias e eixos temáticos relevantes. **Resultados e Discussão:** Foram identificados quatro eixos principais de impacto: (a) aumento de estresse e burnout em criadores de conteúdo; (b) prejuízos fisiológicos, especialmente na qualidade do sono, devido à exposição à luz azul; (c) comprometimento da atenção e memória de trabalho pela alternância constante de tarefas; e (d) mudanças nos vínculos sociais, que podem ser fortalecidos ou enfraquecidos conforme o uso. **Considerações Finais:** Constatou-se que os efeitos são multifacetados e interligam fatores psicológicos, fisiológicos, cognitivos e sociais. Apesar de oferecer um panorama atualizado, o estudo apresenta limitações próprias de revisões bibliográficas. Recomenda-se que futuras pesquisas utilizem métodos mistos e análises longitudinais, visando desenvolver estratégias de prevenção e promoção de saúde adequadas ao cenário digital contemporâneo.

Palavras-chave: Comportamento; Saúde mental; Sociedade; Tecnologia.

1 INTRODUÇÃO

Em contexto histórico, nota-se que, no início do século XIX, a tecnologia surgiu como uma ferramenta de trabalho. Os primeiros computadores eletrônicos foram desenvolvidos durante a II Guerra Mundial, com a finalidade de processar cálculos matemáticos para solucionar questões de balística e decifrar códigos criptografados (Almeida, 2015).

Ao longo das décadas seguintes, a tecnologia evoluiu significativamente, ampliando seu alcance e aplicabilidade. Com a popularização da internet, especialmente a partir dos anos 2000, novas ferramentas digitais começaram a integrar o cotidiano, transformando a comunicação, o acesso à informação e as formas de trabalho. Entre eles, destacam-se os dispositivos móveis, como smartphones e tablets, que passaram a desempenhar papel central nas atividades profissionais e pessoais.

Diante desse cenário, é essencial compreender como tais inovações tecnológicas impactam diferentes aspectos da vida humana, especialmente a saúde mental, o comportamento social e o desempenho profissional. Assim, este estudo busca analisar, à luz da literatura científica, os efeitos da tecnologia, com ênfase no uso de dispositivos móveis, sobre a saúde mental e as relações de trabalho, contribuindo para o debate acadêmico e para a elaboração de estratégias de prevenção e promoção de bem-estar.

2 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, que consiste na análise crítica e interpretativa de publicações científicas já existentes sobre o tema, sem coleta de dados primários (Gil, 2008). Essa modalidade de pesquisa permite a construção de um panorama aprofundado a partir da revisão e síntese de conteúdos relevantes. A abordagem qualitativa enfatiza a análise de significado e contextos, buscando identificar categorias e temas essenciais para a compreensão do fenômeno. A busca foi realizada em bases reconhecidas, como SciELO, PubMed e Google Scholar, em português e inglês, assegurando a diversidade e a qualidade das fontes consultadas.

Foram utilizados como palavras-chave: “dispositivos móveis”, “tecnologia”, “saúde mental” e “trabalho”, além de seus correspondentes em inglês. Os critérios de seleção incluíram artigos publicados entre 2015 e 2024, disponíveis na íntegra, revisados por pares e que apresentassem relação direta com o tema proposto. Após a triagem inicial, procedeu-se à leitura integral das obras selecionadas, buscando identificar abordagens conceituais, dados empíricos e análises críticas relevantes para os objetivos do estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos permitiu identificar quatro eixos principais de impactos do uso intensivo de dispositivos móveis e tecnologias digitais sobre a saúde humana: (a) efeitos no trabalho e saúde mental de criadores de conteúdo, (b) consequências fisiológicas, especialmente no sono, (c) repercussões cognitivas e (d) implicações nos relacionamentos interpessoais.

No que se refere ao trabalho e à saúde mental de criadores de conteúdo, pesquisas apontam que a lógica algorítmica das plataformas digitais estimula a produção constante e

imediate, gerando um ambiente de alta competitividade. Essa dinâmica, quando associada à necessidade de manter engajamento contínuo, contribui para quadros de estresse e esgotamento emocional (burnout). Embora a pressão e a busca por visibilidade sejam comuns nesse contexto, observa-se que tais fatores são potencializados pela instabilidade financeira e pela incerteza quanto ao retorno das publicações, configurando um cenário de vulnerabilidade psicológica (Costa *et al.*, 2021).

No campo dos impactos fisiológicos, destaca-se a relação entre uso excessivo de dispositivos móveis e a qualidade do sono. A exposição prolongada à luz azul emitida por telas, especialmente no período noturno, tem sido associada à redução da produção de melatonina, hormônio essencial para a regulação do ciclo circadiano. Esse desequilíbrio pode resultar em insônia, sonolência diurna e prejuízos ao desempenho cognitivo (Pereira *et al.*, 2021).

Quanto aos impactos cognitivos, estudos sugerem que o uso frequente e fragmentado de tecnologias digitais está relacionado à diminuição da capacidade de concentração e ao aumento da distração. A alternância constante entre múltiplas tarefas, incentivada pelas notificações e pelo design das plataformas, pode comprometer a memória de trabalho e a profundidade do processamento de informações (Souza *et al.*, 2023).

Por fim, no eixo das relações interpessoais, verifica-se que o uso intensivo de dispositivos móveis pode tanto aproximar quanto afastar as pessoas. Por um lado, amplia o contato com redes de apoio e facilita a comunicação; por outro, o excesso de tempo conectado tende a reduzir a interação presencial e afetar a qualidade das conexões emocionais. Essa dualidade revela que o impacto das tecnologias sobre os vínculos sociais depende, em grande medida, da forma e do contexto de uso (Pereira *et al.*, 2021).

De forma geral, os resultados indicam que os efeitos do uso de dispositivos móveis na saúde humana são multifacetados, demandando estratégias de manejo que considerem simultaneamente aspectos psicológicos, fisiológicos, cognitivos e sociais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão evidenciou que o uso intensivo de dispositivos móveis exerce impactos significativos e multidimensionais sobre a saúde humana, abrangendo aspectos psicológicos, fisiológicos, cognitivos e sociais. Entre os principais desafios identificados, destacam-se o aumento do estresse e do burnout em profissionais que dependem da produção

digital, alterações no sono decorrentes da exposição à luz azul, prejuízos à concentração e à memória de trabalho, bem como mudanças na qualidade das relações interpessoais. Esses achados reforçam a necessidade de compreender o uso da tecnologia não apenas como uma questão técnica, mas também como um fenômeno que afeta o bem-estar e as interações humanas.

Apesar de contribuir para um panorama atualizado sobre o tema, o estudo apresenta limitações inerentes a pesquisas bibliográficas, como a dependência de dados secundários e a ausência de análises empíricas próprias. Pesquisas futuras podem avançar na compreensão dessas relações por meio de abordagens longitudinais e métodos mistos, explorando estratégias de prevenção e promoção de saúde adaptadas às demandas do mundo digital. Assim, torna-se possível orientar políticas e práticas que equilibrem os benefícios tecnológicos e a preservação da saúde e da qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, H. R. F. L. **Das tecnologias às tecnologias digitais e seu uso na educação matemática**. 2015. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015.

COSTA, R. M. da *et al.* Paradoxo do mundo digital: desafios para pensar a saúde mental dos influenciadores digitais / Paradox of the digital world: challenges to think about the mental health of digital influencers.

Brazilian Journal of Health Review, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 5811–5830, 2021. DOI:

<https://doi.org/10.34119/bjhrv4n2-145>.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

PEREIRA, A. C. *et al.* Impactos negativos da tecnologia no sono e na concentração infantil: consequências para o bem-estar. **Revista Faculdade de Tecnologia**, v. 8, n. 1, p. 45–58, 2021.

SOUZA, L. M. *et al.* Demência digital e saúde emocional: uma revisão narrativa. **International Invention Scientific Journal**, v. 7, n. 1, p. 22–35, 2023.

GRIFE AVIÁRIA SOB A PERSPECTIVA DA SAÚDE ÚNICA: IMPACTOS NA AVICULTURA, SAÚDE PÚBLICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Marcos Evandro de Souza Lima²; Miriana de Oliveira Ribeiro³; Lorryne de Miranda Rodrigues⁴; Vitória Fernanda Ferreira da Silva⁵; Gabriel Satoru Ohashi⁶; Caio Farias Cabral⁷

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

³Graduanda em Medicina Veterinária, Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Barretos, SP.

⁴Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS.

⁵Médica Veterinária, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO.

⁶Mestrando Clínica e Cirurgia Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, SC.

⁷Mestrando PPGTAIR/UFPI, Teresina, PI.

Área Temática: Saúde Pública

RESUMO

Introdução: A influenza aviária altamente patogênica (HPAI) H5N1, linhagem Gs/Gd, vive uma fase de expansão sem precedentes desde 2020, especialmente o clado 2.3.4.4b, responsável por mortalidade massiva em aves silvestres e surtos recorrentes em granjas comerciais no mundo. **Objetivo:** Sintetizar evidências da gripe aviária na avicultura e saúde pública, e discutir avanços e lacunas na vigilância epidemiológica e no manejo integrado segundo o paradigma Saúde Única. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa nas bases PubMed, Scopus e SciELO, utilizando como descritores: “influenza aviária”, “H5N1”, “avicultura”, “Saúde Única/One Health”, “vigilância”, “mamíferos”. O período de busca foi de 2020 a 2025. **Resultados e Discussão:** A panzootia 2.3.4.4b resultou em ondas de surtos em aves domésticas, com abates massivos e perdas econômicas relevantes (queda de produção, restrições comerciais e flutuações de preço de ovos e carne). Análises em diferentes países das Américas e Europa evidenciam impacto direto sobre rendimento das granjas e mercados. **Considerações Finais:** Para mitigar riscos e perdas, recomenda-se: (i) vigilância integrada em aves, mamíferos e humanos com compartilhamento rápido de dados genômicos; (ii) proteção ocupacional e monitoramento de expostos; (iii) políticas de biossegurança e vacinação tecnicamente informadas; e (iv) avaliação contínua de impactos econômicos para orientar compensações e comércio.

Palavras-chave: Aves; Influenza; Patologia.

1 INTRODUÇÃO

A influenza aviária altamente patogênica (HPAI) H5N1, linhagem Gs/Gd, vive uma fase de expansão sem precedentes desde 2020, especialmente o clado 2.3.4.4b, responsável por mortalidade massiva em aves silvestres e surtos recorrentes em granjas comerciais no mundo. Essa dinâmica tem afetado cadeias produtivas, comércio internacional e segurança alimentar, exigindo respostas integradas de saúde animal e humana (OMS, 2025).

A emergência recente de novos genótipos e o alargamento do espectro de hospedeiros — incluindo mamíferos — intensificam o risco zoonótico. Relatos documentam detecções em diversas espécies (p. ex., bovinos leiteiros nos EUA), com adaptações moleculares associadas à replicação em mamíferos e neurotropismo, embora o risco populacional humano permaneça baixo no momento (Mostafa *et al.*, 2025).

Sob a lente de Saúde Única (One Health), a HPAI afeta simultaneamente produção avícola, ecossistemas e saúde pública. As perdas econômicas são substanciais (abate sanitário, queda na produção, preços voláteis) e a vigilância precisa ir além do foco exclusivo em granjas, incorporando aves silvestres e mamíferos suscetíveis, com integração genômica, epidemiológica e ambiental (Vagnozzi, 2024).

Este trabalho tem como objetivo sintetizar evidências da gripe aviária na avicultura e saúde pública, e discutir avanços e lacunas na vigilância epidemiológica e no manejo integrado segundo o paradigma Saúde Única.

2 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão integrativa nas bases PubMed, Scopus e SciELO, utilizando como descritores: “influenza aviária”, “H5N1”, “avicultura”, “Saúde Única/One Health”, “vigilância”, “mamíferos”. O período de busca foi de 2020 a 2025. Como critérios de inclusão: artigos originais, revisões e relatórios técnico-científicos com dados sobre impactos em aves de produção, risco zoonótico, vigilância e/ou intervenções (vacinação, biossegurança). E como critérios de exclusão: estudos exclusivamente laboratoriais sem implicações epidemiológicas ou fora do período.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A panzootia 2.3.4.4b resultou em ondas de surtos em aves domésticas, com abates massivos e perdas econômicas relevantes (queda de produção, restrições comerciais e flutuações de preço de ovos e carne). Análises em diferentes países das Américas e Europa evidenciam impacto direto sobre rendimento das granjas e mercados; na Argentina (2023) houve perda de mercados externos mesmo após rápida recuperação do status sanitário (Vagnozzi, 2024).

O envolvimento de mamíferos — inclusive bovinos leiteiros — representa mudança de patamar com múltiplos “spillovers” e evidências de adaptações (p. ex., mutações em PB2

relacionadas à replicação em mamíferos). Casos humanos esporádicos permanecem raros e sem transmissão sustentada entre pessoas, mantendo risco populacional baixo, mas exigindo vigilância ativa e proteção ocupacional (Capelastegui e Goldhill, 2025).

A literatura recente destaca a necessidade da vigilância ampliada em granjas, vida silvestre e mamíferos com integração de dados clínicos, ambientais e genômicos, inclusive em áreas remotas como a Antártica (detecção em 2024), para mapear rotas de dispersão e avaliar riscos. É necessário a vigilância além da proteção setorial avícola, incorporando conservação e saúde pública (Kuiken, 2024).

O reforço de biosseguridade, controle de movimentação e vacinação direcionada têm avançado. Evidências recentes indicam melhor desempenho de vacinas antígeno-coerentes com 2.3.4.4b e resultados promissores em estudos experimentais e pareceres técnico-científicos, embora persistam questões sobre redução de excreção e implementação em larga escala (Piesche *et al.*, 2025).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A HPAI H5N1 2.3.4.4b impõe desafios intersetoriais. Para mitigar riscos e perdas, recomenda-se: (i) vigilância integrada em aves, mamíferos e humanos com compartilhamento rápido de dados genômicos; (ii) proteção ocupacional e monitoramento de expostos; (iii) políticas de biosseguridade e vacinação tecnicamente informadas; e (iv) avaliação contínua de impactos econômicos para orientar compensações e comércio. A abordagem Saúde Única é indispensável para preparar e responder a cenários em evolução.

REFERÊNCIAS

CAPELASTEGUI, F.; GOLDHILL, D. H. H5N1 2.3. 4.4 b: a review of mammalian adaptations and risk of pandemic emergence. **Journal of General Virology**, v. 106, n. 6, p. 002109. 2025.

KUIKEN, T. Broadening the aims of avian influenza surveillance according to the One Health approach. **Mbio**, v. 15, n. 10, p. e02111-24, 2024.

MOSTAFA, A.; NOGALES, A.; MARTINEZ-SOBRIDO, L Highly pathogenic avian influenza H5N1 in the United States: recent incursions and spillover to cattle. **npj Viruses**, v. 3, n. 1, p. 54. 2025.

OMS. Organização Mundial da Saúde. **Considerations for use of avian influenza A(H5) vaccines during the interpandemic and emergence periods: report of a WHO virtual scientific consultation, September 2024**. 23 jun. 2025. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240111462>. Acesso em: 14 de jul. De 2025.

PIESCHE, R. *et al.* Immunogenicity and Protective Efficacy of Five Vaccines Against Highly Pathogenic Avian Influenza Virus H5N1, Clade 2.3. 4.4 b, in Fattening Geese. **Vaccines**, v. 13, n. 4, p. 399, 2025.

VAGNOZZI, A. E. Review of the Highly Pathogenic Avian Influenza in Argentina in 2023: Chronicle of Its Emergence and Control in Poultry. **Pathogens**, v. 13, n. 9, p. 810. 2024.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O IMPACTO DOS RESÍDUOS NO MEIO AMBIENTE

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Iohana Tailena Reinisch²; Adna Naele Celedonio Rocha³; Bruna Cristina Pereira Franco⁴; Leticia Araujo Rodrigues⁵; Jayane Ferreira da Silva⁶; Joana Floribela Lima da Silva⁷; Vitória Tárclia Pimentel de Souza⁸

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Bióloga, Universidade Federal de Rondonópolis, Rondonópolis, MT.

³Bacharel em Direito, Pós-graduanda em Direito Processual Civil, Legale Educacional S.A, São Paulo, SP.

⁴Médica Veterinária, Faculdade de Ciências da Saúde, Unaí, MG.

⁵Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁶Graduanda em Licenciatura em Geografia, Universidade de Pernambuco, Araçoiaba, PE.

⁷Graduanda em Engenharia Agrônoma, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI.

⁸Graduanda em Medicina Veterinária, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, AM.

Área Temática: Sustentabilidade

RESUMO

Introdução: Os números de resíduos sólidos têm crescido exponencialmente nos últimos anos, devido a diversos fatores como crescimento populacional, consumo excessivo, mudanças de hábitos e estilos de vida. Considerando que o ciclo de vida dos produtos não tem mais o mesmo ciclo de vida, tendo uma diminuição da durabilidade, fazendo com que seja descartado em curto prazo, assim, somando-se as estatísticas que descrevem o padrão de vida adotado pelo ser humano como insustentável. **Objetivo:** Descrever sobre as mudanças climáticas e o impacto que os resíduos podem causar no meio ambiente. **Metodologia:** Realizou-se um levantamento bibliográfico através de uma revisão de literatura integrativa nas bases de dados do Latindex e SciELO utilizando como principais palavras-chave: “impacto dos resíduos”, “meio ambiente”, “mudanças climáticas” e “resíduos no meio ambiente”. Foram utilizados 10 artigos, sendo todos em português. **Discussão:** No Brasil, são coletadas entre 180 e 250 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia. E grande parte dos resíduos gerados não tem destinação sanitária ou ambientalmente adequada. “Embora tenha havido progresso nos últimos vinte anos, os resíduos ainda são depositados em vazadouros a céu aberto (lixões) em mais da metade dos municípios brasileiros”. O manejo inadequado dos resíduos acarreta problemas ao meio ambiente e a saúde, uma vez que “acondicionados em aterros, os resíduos sólidos podem comprometer a qualidade do solo, da água e do ar, por serem fontes de compostos orgânicos voláteis, pesticidas, solventes e metais pesados, entre outros”. **Considerações Finais:** Com isso, faz-se necessário aplicar políticas públicas, econômicas, sociais e tecnológicas na população mundial, tanto na geração atual como em gerações futuras e que sejam voltadas para as questões ambientais e preservação do meio ambiente que no atual momento está caracterizado como insustentável.

Palavras-chave: Lixo; Saúde; Sustentabilidade.

1 INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas emergem como um dos maiores desafios globais na contemporaneidade, afetando diretamente ecossistemas, economias e a qualidade de vida humana. Paralelamente, a crescente geração de resíduos sólidos, resultado do consumo

exacerbado e do manejo inadequado, intensifica os impactos ao meio ambiente e à saúde pública. Segundo Gouveia (2012), o descarte inadequado de resíduos compromete a qualidade do solo, da água e do ar, além de gerar gases de efeito estufa, como o metano, que agrava o aquecimento global.

A interconexão entre resíduos sólidos e mudanças climáticas ressalta a urgência de políticas públicas e soluções tecnológicas sustentáveis que minimizem os danos ambientais. O Relatório do IPCC destaca que ações imediatas para a gestão eficiente de resíduos podem mitigar as emissões de gases de efeito estufa e reduzir a vulnerabilidade climática (Wilson *et al.*, 2024).

Segundo Possidônio e Pacheco (2023), descrevem que a diferença entre os termos “lixo” e “resíduo” se dá porque o primeiro não agrega valor, devendo apenas ser descartado, enquanto o segundo apresenta valor econômico”. Resíduos sólidos são materiais produzidos por atividades humanas ou animais, ou materiais produzidos por fenômenos naturais que são descartados porque não são mais úteis.

Este trabalho teve como objetivo explorar o impacto dos resíduos no contexto das mudanças climáticas, enfatizando sua relação com o meio ambiente.

2 METODOLOGIA

Realizou-se um levantamento bibliográfico através de uma revisão de literatura integrativa nas bases de dados do Latindex e SciELO utilizando como principais palavras-chave: “impacto dos resíduos”, “meio ambiente”, “mudanças climáticas” e “resíduos no meio ambiente”.

Foram utilizados 6 artigos, sendo 5 em português e 1 em inglês. O critério de inclusão desses artigos foram os que envolviam a temática do trabalho e o critério de exclusão foram artigos com informações incompletas. Estes artigos foram publicados em revistas científicas e *ebook* por graduandos, pós-graduandos, profissionais da área e doutores. O período de busca foi entre os anos de 2012 a 2023.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil, são coletadas entre 180 e 250 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia. E grande parte dos resíduos gerados não tem destinação sanitária ou ambientalmente

adequada. “Embora tenha havido progresso nos últimos vinte anos, os resíduos ainda são depositados em vazadouros a céu aberto (lixões) em mais da metade dos municípios brasileiros” (Gouveia, 2012).

Meireles (2023), descreve que as:

Mudanças climáticas assim como resíduos sólidos são considerados um dos grandes desafios enfrentados na atualidade, o mundo sofre com as alterações climáticas. Crise climática e emergência climática são os novos termos usados para tratar esse assunto. A mudança climática se apresenta de diversas formas (aumento médio da temperatura global, elevação do nível do mar, precipitação da chuva e eventos climáticos), que por muitas vezes vai de um extremo ao outro, não ocorrem linearmente por todo o globo e podem aparecer com características opostas em lugares distintos (Klug *et al.*, 2016), enquanto uma região sofre com alagamentos, outra região padece com a seca. Esses eventos acontecem no Brasil, por ser um país com grande extensão geográfica, encontramos no mesmo período do ano regiões com eventos climáticos opostos.

O manejo inadequado dos resíduos acarreta problemas ao meio ambiente e a saúde, uma vez que “acondicionados em aterros, os resíduos sólidos podem comprometer a qualidade do solo, da água e do ar, por serem fontes de compostos orgânicos voláteis, pesticidas, solventes e metais pesados, entre outros” (Gouveia, 2012).

A disposição inadequada de resíduos, causa diversos impactos ambientais, entre eles a geração de chorume, um líquido preto produzido pela infiltração da água e pela degradação dos compostos, é considerado um dos resíduos líquidos mais tóxicos produzido pela disposição final, a decomposição dos resíduos orgânicos, é uma das principais fontes do gás metano, que tem um grande impacto no aumento do efeito estufa, contribuindo diretamente no evento de mudanças climáticas (Lima, 2009 apud Meireles, 2023).

Com o intuito de reduzir o impacto dos resíduos sólidos no meio ambiente, em 2010 foi aprovada e sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº. 12.305/10, que

dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis (Brasil, 2010).

Tal lei trouxe conceitos inovadores como responsabilidade compartilhada pelo ciclo dos produtos e logística reversa, e na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Segundo Amaral & Lopez (2018),

a mais importante mudança refere-se aos atores envolvidos no processo, cuja gestão passa a ser também de responsabilidade da sociedade como todo e não somente das prefeituras e dos demais órgãos fiscalizadores. Essas demandas tornaram-se um desafio para a maioria das cidades, visto que a mudança de valores e de atitudes não é suficiente para gerar mudanças estruturais numa sociedade. A mudança individual é o principal vetor para a transformação global, é a mola propulsora para a superação das desigualdades sociais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com isso, faz-se necessário aplicar políticas públicas, econômicas, sociais e tecnológicas na população mundial, tanto na geração atual como em gerações futuras e que sejam voltadas para as questões ambientais e preservação do meio ambiente que no atual momento está caracterizado como insustentável.

REFERÊNCIAS

AMARAL, C. P.; LOPEZ, D. A. R. IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS: A VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. **Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais**, p. 13-26. 2018.

BRASIL. LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.** 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 16 de jun. 2025.

GOUVEIA, N. Resíduos sólidos urbanos: impactos socioambientais e perspectiva de manejo sustentável com inclusão social. **Ciência & saúde coletiva**, v. 17, p. 1503-1510. 2012.

KLUG, L. B.; MARENGO, J. A.; LUEDEMANN, G. **Mudanças climáticas e os desafios brasileiros para implementação da nova agenda urbana.** 2016.

MEIRELES, J. F. O Planejamento Urbano na Gestão de Resíduos Sólidos e Mudanças Climáticas. **Revista Pleiade**, v. 17, n. 38, p. 05-12. 2023.

POSSIDÔNIO, S. D. S.; PACHECO, C. S. G. R. **A Gestão de Resíduos e às Mudanças Climáticas: Uma Revisão de Literatura.** In: Mudanças Climáticas e Seus Impactos Socioambientais Concepções, Fundamentos, Teorias e Práticas Mitigadoras. Editora Científica Digital. p. 45-60. 2023.

WILSON, D. C. *et al.* Unlocking the significant worldwide potential of better waste and resource management for climate mitigation: with particular focus on the Global South. **Waste Management & Research**, v. 42, n. 10, p. 860-872. 2024.

O TRABALHO DO BIÓLOGO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, MÉDICO VETERINÁRIO E ZOOTECNISTA NO RESGATE DE ANIMAIS EM INCÊNDIOS FLORESTAIS

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Itamara Coelho Lima²; Iohana Tailena Reinisch³; Talitha Ferreira de Castro⁴; Sofia Rodrigues Baptistella⁵; Joana Floribela Lima da Silva⁶; Ana Carolina Martins de Sousa⁷

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

³Bióloga, Universidade Federal de Rondonópolis, Rondonópolis, MT.

⁴Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁵Pós-graduanda em Clínica de Animais Silvestres, Ibravet, Itatiba, SP.

⁶Graduanda em Engenharia Agrônoma, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI.

⁷Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB.

Área Temática: Saúde Única

RESUMO

Os incêndios florestais têm se intensificado globalmente devido às mudanças climáticas e à ação antrópica, resultando em perdas catastróficas de biodiversidade e habitats. **Objetivo:** analisar as competências específicas e a colaboração interprofissional entre Biólogos, Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários e Zootecnistas em operações de resgate e reabilitação de fauna vitimada por incêndios florestais. **Metodologia:** A presente revisão de literatura foi conduzida por meio de uma busca sistemática em bases de dados científicas como *Google Scholar*, *SciELO* e *PubMed*, abrangendo o período de 2015 a 2025. Foram utilizados descritores em português e inglês, incluindo "incêndios florestais", "medicina veterinária de desastres", "manejo de paisagem", "manejo de vida silvestre" e "resgate de fauna". **Discussão:** A sinergia entre essas áreas é o que permite a reintrodução bem-sucedida. Enquanto o veterinário garante a saúde física e o zootecnista a condição corporal e o comportamento adequado para a alimentação, o biólogo seleciona o habitat de soltura com base na disponibilidade de recursos e ausência de competidores e o engenheiro agrônomo assegura que esse local esteja tecnicamente recuperado e protegido de novos focos de incêndio. **Considerações Finais:** A atuação conjunta de Biólogos, Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários e Zootecnistas em incêndios florestais transcende o resgate individual, configurando-se como uma estratégia essencial para a manutenção da biodiversidade e da saúde ambiental global.

Palavras-chave: Fauna; Profissionais; Saúde Única.

1 INTRODUÇÃO

Os incêndios florestais têm se intensificado globalmente devido às mudanças climáticas e à ação antrópica, resultando em perdas catastróficas de biodiversidade e habitats. No Brasil, eventos extremos em biomas como o Pantanal e a Amazônia evidenciaram a vulnerabilidade da fauna silvestre, que sofre mortes diretas por carbonização ou efeitos indiretos, como inalação de fumaça e perda de recursos alimentares (Nascimento *et al.*, 2021).

Diante desse cenário, o resgate de fauna deixa de ser uma ação isolada para se tornar uma operação de gestão de desastres complexa.

A eficácia dessas operações depende da integração de uma equipe multidisciplinar capacitada em Medicina Veterinária de Desastres e Biologia da Conservação. A ausência de protocolos padronizados e a falta de integração entre as frentes de combate ao fogo e as equipes de resgate podem agravar o estresse dos animais e comprometer as chances de reabilitação (Pinto *et al.*, 2020). Portanto, compreender as competências específicas de cada profissional é vital para a otimização dos recursos e o sucesso da soltura posterior.

Nesse contexto, o conceito de Saúde Única (*One Health*) torna-se o pilar central, onde o Biólogo, o Médico Veterinário e o Zootecnista atuam na interface entre saúde animal, humana e ambiental. Enquanto o foco inicial é o salvamento imediato, o planejamento a longo prazo envolve a restauração ecológica e o monitoramento das populações remanescentes. A inserção do Engenheiro Agrônomo é crucial para a viabilidade das operações de campo, atuando na interface entre o ambiente natural e as áreas de produção rural, onde muitos animais buscam refúgio durante o incêndio (Santos; Oliveira, 2024).

O objetivo deste trabalho é analisar as competências específicas e a colaboração interprofissional entre Biólogos, Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários e Zootecnistas em operações de resgate e reabilitação de fauna vitimada por incêndios florestais.

2 METODOLOGIA

A presente revisão de literatura foi conduzida por meio de uma busca sistemática em bases de dados científicas como *Google Scholar*, *SciELO* e *PubMed*, abrangendo o período de 2015 a 2025. Foram utilizados descritores em português e inglês, incluindo "incêndios florestais", "medicina veterinária de desastres", "manejo de paisagem", "manejo de vida silvestre" e "resgate de fauna". A seleção dos materiais baseou-se na relevância técnica das atribuições profissionais e em estudos de caso recentes de desastres ambientais brasileiros. Além de artigos científicos, foram consultadas resoluções normativas dos conselhos federais (CFBio e CFMV) e manuais técnicos de órgãos ambientais como IBAMA e ICMBio.

3 DISCUSSÃO

O papel do Biólogo inicia-se antes mesmo do contato físico com o animal, focando no diagnóstico ambiental e na ecologia das espécies afetadas. Segundo a Resolução CFBio nº

526/2019, este profissional é responsável pelo levantamento de fauna, identificação taxonômica e definição de áreas prioritárias para busca ativa, utilizando ferramentas de geoprocessamento e drones para localizar animais isolados ou corredores de fuga (Moreno *et al.*, 2024). Sua visão sistêmica permite avaliar se a translocação imediata é preferível ao afugentamento assistido, visando manter a estrutura populacional local.

No que tange à Engenharia Agrônoma, sua atuação é indispensável na logística de combate e prevenção. Segundo o CONFEA (2021), o agrônomo atua no planejamento de aceiros estratégicos e na coordenação de máquinas pesadas para abertura de rotas de fuga e acesso das equipes de resgate. Além disso, no período pós-fogo, este profissional lidera projetos de restauração florestal e recuperação de matas ciliares, garantindo que o habitat volte a produzir recursos alimentares para a fauna (Lopes, 2023).

O Médico Veterinário, por sua vez, detém a exclusividade técnica para o atendimento clínico-cirúrgico emergencial. Em situações de incêndio, este profissional atua na triagem, priorizando pacientes com queimaduras graves, desidratação severa ou intoxicação por fumaça. De acordo com os protocolos de Medicina de Desastres atualizados pelo CFMV (2024), cabe ao veterinário a estabilização hemodinâmica, o controle da dor através de protocolos anestésicos específicos para fauna silvestre e, quando necessário, a decisão ética pela eutanásia humanitária em casos de prognóstico desfavorável.

A contribuição do Zootecnista é crítica na fase de manutenção e reabilitação em cativeiro (Centros de Triagem ou Postos de Atendimento). Este profissional planeja o manejo nutricional de animais sob estresse extremo, formulando dietas que compensem a alta demanda metabólica causada por ferimentos e privação alimentar (CRMV-MT, 2025). Além disso, o zootecnista gerencia a logística de suprimentos e o enriquecimento ambiental dos recintos temporários, garantindo que as "Cinco Liberdades" do bem-estar animal sejam respeitadas mesmo em condições de precariedade estrutural.

A sinergia entre as três áreas é o que permite a reintrodução bem-sucedida. Enquanto o veterinário garante a saúde física e o zootecnista a condição corporal e o comportamento adequado para a alimentação, o biólogo seleciona o habitat de soltura com base na disponibilidade de recursos e ausência de competidores, o engenheiro agrônomo assegura que esse local esteja tecnicamente recuperado e protegido de novos focos de incêndio (Ribeiro *et al.*, 2025). Essa integração evita que animais curados clinicamente fracassem ao retornar à

natureza por inaptidão comportamental ou falta de nicho ecológico disponível em áreas devastadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação conjunta de Biólogos, Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários e Zootecnistas em incêndios florestais transcende o resgate individual, configurando-se como uma estratégia essencial para a manutenção da biodiversidade e da saúde ambiental. A multidisciplinaridade permite um atendimento que vai da urgência clínica à reconstrução do bioma, garantindo que o ciclo de salvamento seja completo e sustentável no longo prazo. O reconhecimento técnico dessas competências complementares fortalece a resposta institucional a desastres, baseando-se no conceito de Saúde Única.

REFERÊNCIAS

- CFBIO. Conselho Federal de Biologia. **Resolução nº 526/2019: Atuação do Biólogo em manejo de fauna.** Brasília: Conselho Federal de Biologia. 2019.
- CFMV. Conselho Federal de Medicina Veterinária. **Diretrizes para atuação em Desastres Ambientais com Fauna.** Brasília: Conselho Federal de Medicina Veterinária. 2024.
- CONFEA. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. **Resolução nº 1.135/2021: Atribuições profissionais em manejo de recursos naturais.** Brasília: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 2021.
- CRMV-MT. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso. **Médicos-veterinários e zootecnistas podem se cadastrar para atuar no resgate de animais silvestres em desastres ambientais.** Cuiabá: Assessoria de Comunicação CRMV-MT. 2025.
- LOPES, R. F. Recuperação de habitats degradados pelo fogo: Abordagem Agronômica. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola**, v. 27, n. 4. 2023.
- MORENO, W. H. A. *et al.* Biólogos atuam para salvar fauna em meio a incêndios registrados no Pantanal: o uso de geoprocessamento e drones no diagnóstico de campo. **Agência Brasil / Instituto Homem Pantaneiro (IHP)**, Cuiabá, jul. 2024.
- NASCIMENTO, A. C. *et al.* Impactos das queimadas sobre a fauna do Pantanal: uma revisão. **Journal of Wildlife Health**, v. 15, n. 2. 2021.
- PINTO, N. N. R. *et al.* Atuação do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (GRETAP) no monitoramento e resgate de fauna vitimada por incêndios. **Informativo Técnico CRMV-MS**, Campo Grande, n. 42. 2020.
- RIBEIRO, T. R. J. *et al.* **Queimadas e seus efeitos na fauna silvestre: abordagem multidisciplinar no atendimento e reabilitação de *Tapirus terrestris*.** In: 48º Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), 2025, São Paulo. Anais... São Paulo: AZAB. 2025.
- SANTOS, L.; OLIVEIRA, M. Saúde Única e Desastres Ambientais: O papel da equipe multidisciplinar. **Revista Brasileira de Zootecnia e Biologia**. 2024.

VETERINÁRIA DO FUTURO: A TECNOLOGIA REVOLUCIONANDO O CUIDADO COM OS ANIMAIS

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Marcos Evandro de Souza Lima²; Camilla Natacha Correia Cordeiro³; Carolina Souza dos Santos⁴; Guthemberg Wallace de Jesus Silva⁵; Laura Rodrigues Bittencourt⁶; Caio Farias Cabral⁷; José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta⁸

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI

²Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI

³Médica Veterinária, UniFavip Wyder, Caruaru, PE

⁴Médica Veterinária, Centro Universitário Ages, Paripiranga, BA

⁵Graduando em Medicina Veterinária, Faculdade Santo Agostinho, Teresina, PI

⁶Mestranda em Ciência Animal, Universidade Federal do Goiás, Goiânia, GO

⁷Mestrando do PPGTAIR, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI

⁸Doutor em Zootecnia, Universidade Federal de Rondonópolis, Rondonópolis, MT

Área Temática: Medicina Veterinária

RESUMO

Introdução: À medicina veterinária tem passado por intensas transformações com a incorporação de tecnologias emergentes que impactam diretamente o cuidado, o diagnóstico e o tratamento dos animais. **Objetivo:** O presente artigo tem como objetivo analisar como essas inovações estão revolucionando a prática veterinária, especialmente por meio da inteligência artificial, da telemedicina, de dispositivos de monitoramento remoto e da impressão 3D. **Metodologia:** Para o desenvolvimento do estudo, foi adotada uma abordagem qualitativa, baseada em uma revisão bibliográfica integrativa. A pesquisa foi conduzida a partir da análise de publicações acadêmicas indexadas nas bases SciELO, PubMed e Portal de Periódicos da CAPES, priorizando trabalhos publicados nos últimos cinco anos. **Discussão:** Os resultados indicam que a inteligência artificial já é empregada em sistemas de apoio à decisão clínica e na interpretação de exames com elevada precisão. A telemedicina veterinária tem se mostrado eficiente em ampliar o acesso a cuidados especializados, especialmente em regiões remotas. Dispositivos wearables permitem o monitoramento contínuo da saúde animal, enquanto a impressão 3D vem sendo aplicada tanto em procedimentos cirúrgicos quanto em práticas educacionais. Além disso, constatou-se que a inserção dessas tecnologias contribui para o bem-estar animal e a formação mais ética e qualificada de profissionais. **Considerações Finais:** Conclui-se que a tecnologia está moldando uma nova era na medicina veterinária, marcada pela precisão, eficiência e inovação. No entanto, a adoção dessas ferramentas exige atenção aos desafios éticos, regulatórios e educacionais, bem como ao acesso equitativo às inovações. A veterinária do futuro se apresenta como uma área promissora, desde que integrada de forma responsável, sustentável e centrada na saúde e no bem-estar dos animais.

Palavras-chave: Bem-estar animal; Inovação; Medicina Veterinária.

1 INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico tem provocado transformações significativas em diversas áreas da saúde, incluindo a medicina veterinária. A chamada "veterinária do futuro" emerge como um campo promissor, em que inovações como inteligência artificial (IA), telemedicina, dispositivos de monitoramento remoto e impressoras 3D estão moldando novas práticas de cuidado, diagnóstico e tratamento dos animais. Essas tecnologias não apenas ampliam a capacidade de resposta dos profissionais veterinários, como também promovem maior precisão, eficiência e bem-estar animal (Moya *et al.*, 2022).

Além das aplicações clínicas, a tecnologia também tem impactado o ensino e a formação de profissionais da área. Ferramentas como simulações digitais, realidade aumentada e realidade virtual permitem o treinamento prático em ambientes controlados e seguros, possibilitando uma curva de aprendizado mais eficiente e reduzindo a necessidade de procedimentos em animais vivos durante o aprendizado (Rodrigues *et al.*, 2020). Isso contribui diretamente para práticas mais éticas no ensino da veterinária, alinhando-se às diretrizes do bem-estar animal.

Este trabalho tem como objetivo analisar como as inovações tecnológicas estão transformando a prática da medicina veterinária, destacando os impactos positivos na saúde e no bem-estar animal.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica integrativa, baseada na análise de artigos científicos, livros, dissertações, teses e publicações técnico-científicas publicadas nos últimos cinco anos.

As fontes foram selecionadas a partir de bases de dados acadêmicas reconhecidas, como SciELO, PubMed e Portal de Periódicos da CAPES. Os descritores utilizados nas buscas incluíram termos como “tecnologia na medicina veterinária”, “inteligência artificial e veterinária”, “telemedicina animal”, “impressão 3D em animais” e “futuro da veterinária”. Como critério de seleção, foram priorizados estudos com abordagem prática e teórica sobre inovações tecnológicas aplicadas à saúde animal, ensino veterinário e bem-estar animal.

3 DISCUSSÃO

A inserção de tecnologias avançadas no contexto veterinário reflete uma tendência global de digitalização e inovação em saúde. A IA, por exemplo, já é utilizada para a análise de exames de imagem, triagem de sintomas e apoio à tomada de decisão clínica (García-Peña *et al.*, 2021). Tais sistemas são capazes de processar grandes volumes de dados com rapidez e acurácia, reduzindo erros humanos e melhorando os prognósticos.

Outra frente promissora é a telemedicina veterinária, que ganhou destaque especialmente após a pandemia do COVID-19, ao permitir consultas remotas e acompanhamento à distância de animais em áreas remotas ou de difícil acesso. Segundo Silva e Oliveira (2023), a telemedicina veterinária tem contribuído para democratizar o acesso ao atendimento especializado, sobretudo em regiões carentes de profissionais.

Além disso, dispositivos *wearables* e sensores inteligentes têm possibilitado o monitoramento contínuo da saúde animal, identificando sinais precoces de doenças, alterações comportamentais e padrões alimentares. Impressoras 3D, por sua vez, vêm sendo empregadas na fabricação personalizada de próteses, órteses e até modelos anatômicos para treinamento e planejamento cirúrgico (Rodrigues *et al.*, 2020).

Contudo, apesar dos avanços, ainda existem desafios relacionados à regulamentação, custos de implementação e formação técnica dos profissionais. A ética no uso da tecnologia e a proteção dos dados sensíveis também são pontos de atenção nessa nova era da veterinária (Coghlan e Quinn, 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A veterinária do futuro já está em construção e apresenta-se como uma área promissora, com potencial de revolucionar o cuidado com os animais por meio da tecnologia. A utilização de IA, telemedicina, dispositivos de monitoramento, impressoras 3D e ferramentas de realidade virtual vem proporcionando melhorias significativas nos processos de diagnóstico, tratamento e ensino veterinário.

Embora existam barreiras estruturais, econômicas e educacionais, os benefícios são inegáveis, especialmente no que diz respeito à precisão dos diagnósticos, à agilidade nos atendimentos e ao bem-estar animal.

REFERÊNCIAS

COGHLAN, S.; QUINN, T. Ética do uso de inteligência artificial (IA) na medicina veterinária. **AI & SOCIETY**, v. 39, n. 5, p. 2337-2348, 2024.

GARCÍA-PEÑA, F.; VARGAS, D.; LÓPEZ, M. Artificial intelligence in veterinary diagnostics: current applications and future perspectives. **Veterinary Journal of Innovation**, v. 35, n. 2, p. 85-92, 2021.

MOYA, L. G. *et al.* Tecnologias emergentes na medicina veterinária: uma revisão integrativa. **Revista de Ciência Animal**, v. 13, n. 1, p. 55-68, 2022.

RODRIGUES, T. S. *et al.* Impressão 3D na medicina veterinária: aplicações clínicas e educacionais. **Revista Brasileira de Medicina Veterinária**, v. 42, n. 4, p. 378-385, 2020.

SILVA, R. L.; OLIVEIRA, J. P. A expansão da telemedicina veterinária no Brasil: desafios e oportunidades. **Cadernos de Saúde Animal**, v. 15, n. 3, p. 220-230, 2023.

APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Adna Naele Celedonio Rocha²; Iohana Tailena Reinisch³; Bruna Cristina Pereira Franco⁴; Daniel Marques Pacheco⁵; Joana Floribela Lima da Silva⁶; Ronaty Silva Sousa⁷; João Vitor Soares Morais⁸

- ¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.
²Pós-graduanda em Direito Processual Civil, Legale Educacional S.A, São Paulo, SP.
³Bióloga, Universidade Federal do Mato Grosso, Rondonópolis, MT.
⁴Médica Veterinária, Faculdade de Ciências da Saúde, Unaí, Minas Gerais, MG.
⁵Graduando em Engenharia Agrônoma, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.
⁶Graduanda em Engenharia Agrônoma, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI.
⁷Mestrando em Ciências Agrárias, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.
⁸Mestrando em Ciências Agrárias, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

Área Temática: Saúde Ambiental

RESUMO

Introdução: As rápidas transformações globais, impulsionadas pelas mudanças climáticas e pela degradação ambiental, representam desafios complexos que exigem ações coordenadas e inovadoras. Nesse contexto, a integração da tecnologia com a sustentabilidade apresenta oportunidades únicas para mitigar os impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública. A inteligência artificial (IA) tem se destacado como uma ferramenta essencial, potencializando soluções que abrangem desde o monitoramento ambiental até a criação de políticas públicas baseadas em dados. **Objetivos:** Ressaltar a utilização da inteligência artificial na preservação do meio ambiente. **Metodologia:** Realizou-se um levantamento bibliográfico através de uma revisão de literatura nas bases de dados do Latindex e SciELO. **Discussão:** A utilização da inteligência artificial na saúde pública tem transformado a forma como os sistemas de saúde respondem a desafios epidemiológicos e ambientais. Com o auxílio de algoritmos avançados, a IA tem ajudado a mapear surtos de doenças em regiões específicas, identificando padrões de disseminação que seriam difíceis de serem detectados por humanos. **Considerações finais:** Com isso, percebe-se que a utilização da inteligência artificial traz muitas vantagens, pois ajuda a preservar o meio ambiente, garantindo controle no monitoramento de diversos fatores que agridem a natureza.

Palavras-chave: Natureza, Sustentabilidade, Saúde Pública, Tecnologias.

1 INTRODUÇÃO

As rápidas transformações globais, impulsionadas pelas mudanças climáticas e pela degradação ambiental, representam desafios complexos que exigem ações coordenadas e inovadoras. Nesse contexto, a integração da tecnologia com a sustentabilidade apresenta oportunidades únicas para mitigar os impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública. A inteligência artificial (IA) tem se destacado como uma ferramenta essencial,

potencializando soluções que abrangem desde o monitoramento ambiental até a criação de políticas públicas baseadas em dados (Kar *et al.*, 2022).

Além de monitorar padrões climáticos e prever desastres naturais, a IA contribui significativamente para a promoção da saúde pública, ao identificar surtos de doenças, otimizar recursos em sistemas de saúde e promover ambientes mais saudáveis por meio do uso de big data e aprendizado de máquina. Conforme Shivaprakash *et al.* (2022), a IA permite uma abordagem holística que conecta os ecossistemas ambientais à saúde humana, possibilitando iniciativas inovadoras que favorecem a preservação da biodiversidade e a segurança das futuras gerações.

As mudanças climáticas, causadas pela ação do ser humano, têm se tornado cada vez mais evidentes e danosas. Em uma forma de quantificar estes danos, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), verificou que as emissões de gases impulsionadas pelo grande crescimento econômico e populacional são maiores que nunca. Além disso, ainda segundo o IPCC, esses efeitos, além de outros fatores antropogênicos, foram detectados em todo o sistema climático e são extremamente prováveis de terem sido a causa dominante do aquecimento global observado desde meados do século XX (Pachauri *et al.*, 2014).

As soluções computacionais ganharam um grande papel no auxílio da coleta, tratamento e análise dos dados climáticos que, em sua maioria, são coletados por meio de satélites e equipamentos tecnológicos. A inteligência artificial surgiu visando auxiliar na análise e sugestões para tomada de decisões, que antes eram solucionadas somente por humanos.

Dessa forma, as tecnologias foram se tornando cada vez mais complexas e sofisticadas, buscando maior velocidade, autonomia, precisão e principalmente a ausência da necessidade de intervenção humana. Neste sentido, a Inteligência Artificial pode aumentar nossa capacidade de analisar as mudanças nos sistemas ambientais de forma global, contribuindo para gerar informações úteis para tomadas de decisões referentes ao gerenciamento de recursos naturais” (Smith, 2017).

Devido aos constantes impactos gerados sobre a biodiversidade em um cenário global, já é possível antever uma calamidade ecológica iminente. A complexidade dos problemas ambientais está enredada em questões de difícil compreensão, sobretudo versando sobre os riscos ambientais.

Não obstante, parece que com a utilização de recursos tecnológicos pode alcançar meios mais eficientes de combater a degradação ambiental não somente em níveis locais, mas de modo global. Neste sentido, a incontestável evolução exponencial da tecnologia permitiu que atualmente se pudesse contar com as boas práticas do Big Data, do machine learning e do albedo.

A IA tem o potencial de revolucionar a forma de lidar com os problemas ambientais. Através da análise de grandes quantidades de dados, a IA pode identificar padrões e tendências que podem ser difíceis de serem percebidos pelos seres humanos. Além disso, a IA pode processar esses dados em tempo real, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e eficiente (Terçariol, 2024).

O objetivo deste trabalho é destacar o potencial da IA como uma aliada na preservação do meio ambiente e na promoção de condições de saúde pública sustentáveis, abordando suas aplicações práticas e os desafios associados à sua implementação.

2 METODOLOGIA

Realizou-se um levantamento bibliográfico através de uma revisão de literatura nas bases de dados do Latindex (Sistema de Informação Online para Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal) e SciELO (Scientific Electronic Library Online) utilizando como principais palavras-chave: “inteligência artificial no meio ambiente”, “IA preservando o meio ambiente”, “métodos de IA na natureza” e “tecnologias no meio ambiente”.

Foram utilizados 12 artigos, sendo 9 em português e 3 em inglês. O critério de inclusão desses artigos foram os que envolviam a temática do trabalho e o critério de exclusão foram artigos com informações incompletas. Estes artigos foram publicados em revistas científicas e *ebook* por graduandos, pós-graduandos, profissionais da área e doutores. O período de busca foi entre os anos de 2002 a 2023.

3 DISCUSSÃO

A utilização da inteligência artificial na saúde pública tem transformado a forma como os sistemas de saúde respondem a desafios epidemiológicos e ambientais. Com o auxílio de algoritmos avançados, a IA tem ajudado a mapear surtos de doenças em regiões específicas,

identificando padrões de disseminação que seriam difíceis de serem detectados por humanos. Por exemplo, o uso de aprendizado de máquina em sistemas de vigilância epidemiológica pode prever a propagação de doenças como a dengue em áreas urbanas, permitindo a alocação antecipada de recursos (Gama *et al.*, 2021).

A inteligência artificial pode ser aplicada na sustentabilidade em: sistemas de irrigação inteligente, que utilizam sensores e algoritmos para otimizar o uso da água na agricultura; sistemas de monitoramento de florestas, que utilizam drones e aprendizado de máquina para detectar desmatamento e incêndios; e sistemas de gestão de resíduos, que utilizam sensores e análise de dados para otimizar a coleta e reciclagem de materiais (Terçariol, 2024).

Além disso, sua aplicação no monitoramento da qualidade do ar e da água é crucial para a saúde pública e para o combate às desigualdades sociais. Tecnologias baseadas em IA podem coletar e processar dados em tempo real para identificar áreas críticas onde poluentes ultrapassam os limites aceitáveis, promovendo intervenções direcionadas (Francisco, 2023).

Em relação à preservação ambiental, a IA possibilita avanços como o uso de redes neurais e drones para monitorar áreas florestais e detectar rapidamente atividades ilegais, como o desmatamento e a caça predatória (Schuchmann *et al.*, 2020). Além disso, a capacidade de processar grandes volumes de dados contribui para o planejamento estratégico de reabilitação de ecossistemas degradados, como a restauração de habitats no Pantanal e na Amazônia. Essas práticas refletem a importância de integrar recursos tecnológicos à gestão ambiental para garantir o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação.

Embora a IA ofereça inúmeras vantagens, sua implementação exige cautela para evitar impactos éticos e sociais. É essencial que o uso dessas tecnologias seja orientado por regulamentações claras e práticas responsáveis que minimizem possíveis desigualdades ou danos ambientais (Mendes e Contani, 2023). Portanto, o uso ético e estratégico da IA pode alinhar progresso tecnológico a um futuro sustentável.

A inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser muito importante para o desenvolvimento sustentável, se utilizada de forma ética e responsável. Contudo, é necessário ter cautela, pois pode trazer impactos negativos (Mendes e Contani, 2023). GAMA *et al.* (2021), descrevem que o uso da IA tem sido essencial para estudos ambientais, análise espacial, e para o levantamento de dados, diagnosticando as mudanças ocorridas ao longo do tempo, entre outros.

Dessa forma, a IA pode contribuir de várias maneiras para monitoramento do desmatamento, preservação e restabelecimento ambiental, no entanto, é necessária conscientização, visando alternativas que IAs preservem o meio ambiente, pensando no futuro das gerações, criando leis que as IAs não trarão consequências catastróficas para o meio ambiente (Calgaro e Reato, 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com isso, percebe-se que a utilização da inteligência artificial traz muitas vantagens, pois ajuda a preservar o meio ambiente, garantindo controle no monitoramento de diversos fatores que agredem a natureza. Além disso, garante melhorias na agricultura de precisão, cadeias de suprimentos sustentáveis, fiscalização ambiental e melhor previsão de desastres.

REFERÊNCIAS

- CALGARO, C.; REATO, T. T. O paradoxo da ação antrópica: ser humano causador da destruição florestal e das mudanças climáticas e criador da inteligência artificial para reduzir os efeitos nocivos. **Revista Jurídica da FA7**, v. 19, n. 1, p. 83-97, 27 dez. 2022.
- FRANCISCO, M. Artificial intelligence for environmental security: national, international, human and ecological perspectives. **Current Opinion in Environmental Sustainability**, v. 61, p. 101250, 2023.
- GAMA, L. *et al.* Modelagem ambiental e uso de inteligência artificial para prognóstico de desmatamento: o caso da Rebio do Gurupi-MA. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 2, pág. e13810211609, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i2.11609.
- KAR, A. K.; CHOUDHARY, S. K.; SINGH, V. K. How can artificial intelligence impact sustainability: A systematic literature review. **Journal of Cleaner Production**, v. 376, p. 134120, 2022.
- MENDES, M. B. ; CONTANI, E. Inteligência artificial e a promoção da sustentabilidade: uma perspectiva à luz da análise econômica do direito. **Revista do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. e061, 2023. DOI: 10.48159/revistadoidcc.v7n2.e061.
- PACHAURI, R. K. *et al.* **Climate change 2014: synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. Ipcc, 2014.
- SCHUCHMANN, K. L. *et al.* Inteligência Artificial a Serviço da Biodiversidade do Pantanal. **Computação Brasil**, n. 43, p. 23-26, 2020.
- SHIVAPRAKASH, K. N. *et al.* Potential for artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) applications in biodiversity conservation, managing forests, and related services in India. **Sustainability**, v. 14, n. 12, p. 7154, 2022.

SMITH, B. **'AI for Earth' pode mudar o nome do jogo no nosso planeta.** Microsoft News Center Brasil. 2017. Disponível em: <https://news.microsoft.com/pt-br/ai-earth-pode-mudar-o-nome-jogo-no-nosso-planeta/>. Acesso em: 16 de outubro de 2023.

TERÇARIOL, V. V. A. **Inteligência Artificial e Sustentabilidade: O Futuro da Preservação Ambiental.** DT NETWORK. 2024. Disponível em: <<https://dtnetwork.com.br/inteligencia-artificial-e-sustentabilidade-o-futuro-da-preservacao-ambiental/#:~:text=Alguns%20exemplos%20de%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20da%20intelig%C3%Aancia%20artificial%20na%20sustentabilidade%20s%C3%A3o,para%20detectar%20desmatamento%20e%20inc%C3%AAndios%3B>>. Acesso em: 16 de jun. de 2024.

PODE HAVER SAÚDE ÚNICA EM UM SISTEMA DE *COMMODITIES*? UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ECONOMIA AGROEXPORTADORA BRASILEIRA

Allan Cruz da Silva¹; Alicyregina Simião Silva²; José Jackson Coelho Sampaio³

¹Enfermeiro. Mestrando em Saúde Coletiva, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE.

²Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE.

³Médico. Doutor em Medicina Preventiva. Docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE.

Área Temática: Saúde Única

RESUMO

Introdução: Este ensaio parte da contradição entre a posição do Brasil como potência na produção e exportação de *commodities* agrícolas e a persistente insegurança alimentar que afeta sua população. **Objetivo:** Analisar, por meio do estudo de caso da crise da citricultura brasileira, os mecanismos econômicos, políticos e históricos do modelo agroexportador que tornam o desperdício de alimentos uma consequência racional, bem como seus impactos na perspectiva da Saúde Única. **Método:** Este ensaio teórico-crítico utiliza-se de método qualitativo, com base em pesquisa bibliográfica e documental. O argumento é desenvolvido pela articulação de dados oficiais sobre produção e insegurança alimentar, de fontes factuais sobre a crise tarifária e de um referencial teórico-crítico que conecta conceitos da economia política clássica a uma crítica histórica e contemporânea do modelo agroexportador. **Resultados e Discussão:** A análise do caso demonstrou que a ameaça ao valor de troca da laranja tornou a destruição do excedente uma opção economicamente lógica, cuja racionalidade se ampara em precedentes históricos e estruturais e em uma infraestrutura rígida e voltada à exportação. O principal achado do estudo é que essa lógica gera um ciclo de doença com impactos negativos e interconectados na saúde humana, ambiental e animal. **Considerações Finais:** O estudo demonstra que a lógica da *commodity* é estruturalmente incompatível com o conceito de Saúde Única e a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada. Nesse sentido, a superação desse modelo exige uma transição paradigmática em direção à Soberania Alimentar, materializada no fortalecimento de políticas públicas que reafirmem o valor de uso do alimento.

Palavras-chave: Desperdício de Alimentos; Fome; Políticas Públicas; Soberania Alimentar.

1 INTRODUÇÃO

A posição do Brasil como superpotência do agronegócio global é evidenciada pela escala de sua produção. Em 2023, por exemplo, apenas as safras de soja e milho geraram um valor combinado superior a R\$ 450 bilhões (IBGE, 2023). Dentro desse vasto complexo agroindustrial, a citricultura ilustra de forma emblemática a hegemonia exportadora do país, pois a safra 2023/2024 do cinturão de São Paulo e Minas Gerais, estimada em 314,09 milhões de caixas (CitrusBR, 2024a), ofusca a produção de polos tradicionais como a Flórida, que na safra anterior registrou apenas 15,85 milhões de caixas (CitrusBR, 2024b). Essa monumental

capacidade produtiva é canalizada majoritariamente para o mercado externo, com a exportação de mais de 1,2 milhão de toneladas de suco de laranja na safra 2022/2023 (CitrusBR, 2023).

Essa proeminência exportadora, contudo, oculta um quadro de profunda e desigual vulnerabilidade alimentar. Apesar da melhora no cenário geral, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua de 2023 demonstram que a insegurança alimentar grave ainda é uma realidade para milhões de domicílios brasileiros. Uma vulnerabilidade que apresenta marcadores geográficos bem definidos, com maior intensidade nas áreas rurais (12,7%) e concentração nas regiões Norte e Nordeste, em contraste com a alta capacidade produtiva do Sudeste (IBGE, 2024).

Tal assimetria é ainda mais evidente nos recortes sociais, com incidência desproporcional sobre domicílios chefiados por mulheres e pessoas negras (Penssan, 2023; IBGE, 2024). O que se revela, portanto, não é um paradoxo acidental, mas a manifestação de uma contradição estrutural que se encontra no cerne deste ensaio. A chave para compreender essa contradição reside na lógica fundamental do sistema agroindustrial hegemônico, que não opera para produzir "comida" com o objetivo de suprir necessidades humanas, mas sim "*commodities*" (um produto de matéria-prima que é padronizado e pode ser comprado e vendido em larga escala) para gerar lucro em um mercado global. Essa mercantilização é aprofundada pelo crescente controle corporativo sobre os insumos essenciais, principalmente pelo patenteamento de sementes, que submete os agricultores a um pequeno número de empresas transnacionais (Patel, 2007).

É nesse processo que se manifesta a tese central de Marx (2024), na qual o valor de uso do alimento (sua capacidade de nutrir) é sistematicamente subjugado pelo seu valor de troca (o preço que pode alcançar no mercado). Conforme denúncia Castro (2022), essa não é uma estrutura abstrata, mas historicamente construída, na qual a fome emerge como um produto de um sistema econômico que prioriza a monocultura de exportação em detrimento da soberania alimentar local. Nesse sentido, a especialização do Brasil como plataforma de exportação, expõe o país e seus produtores a uma dependência externa, o que deixa sua estabilidade econômica à mercê tanto das flutuações do mercado internacional quanto das decisões políticas de nações importadoras (Klein e Luna, 2020).

Essa vulnerabilidade se torna explícita nos casos em que o valor de troca da *commodity* é abruptamente ameaçado, como no gatilho analítico para este ensaio, que é o caso da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, anunciada em 2025 pelo governo estadunidense de Donald Trump, uma medida com claras motivações políticas e ideológicas contra o Brasil (Nakamura, 2025; Cruz, 2025). A consequente reação do setor foi imediata e reveladora, pois, diante do colapso dos preços da laranja, mesmo antes da vigência da tarifa, os produtores passaram a cogitar o apodrecimento da safra como alternativa à redução de mercado (Reuters, 2025).

Neste ponto, a tese central do trabalho se torna explícita na constatação de que, diante de uma barreira comercial que inviabiliza a lucratividade, a destruição do excedente emerge como uma consequência "racional" para o sistema. Tal fato ocorre porque a estrutura produtiva e logística foi historicamente moldada para a exportação da *commodity* (Klein e Luna, 2020) e assim sendo, inexistem mecanismos viáveis ou ágeis para convertê-la em alimento para o mercado interno. Nessa lógica, a fome se configura não como um subproduto acidental do agronegócio, mas como uma condição produzida ou ignorada por uma estrutura que privilegia o lucro sobre qualquer outra consideração humana ou social (Castro, 2022; Patel, 2007).

A partir de tal constatação, este ensaio se debruça sobre o problema de como a lógica de produção de *commodities*, em oposição à de alimentos, gera desperdício estrutural, perpetua a fome e subordina a saúde de ecossistemas, animais e humanos ao lucro. Para tanto, o objetivo geral consiste em analisar, a partir do estudo de caso da citricultura brasileira e da crise tarifária de 2025, os mecanismos econômicos, políticos e logísticos que fazem da destruição de alimentos uma consequência inerente do modelo de produção para exportação, bem como seus impactos na perspectiva da Saúde Única.

2 MÉTODO

O presente trabalho estrutura-se como um ensaio teórico-crítico, modalidade de pesquisa que, conforme Minayo (2014), substitui a comprovação empírica formal por uma rigorosa reflexão teórica. Diferente de uma revisão sistemática ou integrativa, cujo objetivo é mapear a produção científica existente, o ensaio teórico não segue um protocolo de busca exaustiva, mas foca na profundidade argumentativa. Nesse sentido, método é qualitativo, pois

se dedica à compreensão das complexas relações estruturais entre a produção agrícola de exportação e a fome, e também explicativa, uma vez que busca responder "como" e "por que" a lógica das *commodities* resulta no desperdício de alimentos, além de identificar seus fatores determinantes.

O argumento foi construído a partir da pesquisa bibliográfica e documental, que mobilizou um conjunto diversificado de fontes secundárias com funções específicas. Para dimensionar o problema, utilizaram-se dados de produção e insegurança alimentar de fontes institucionais como o IBGE (2023; 2024) e a CitrusBR (2023; 2024a; 2024b). Para interpretá-lo, recorreu-se a uma base teórico-crítica que articula as obras Marx (2024), Castro (2022), Galeano (2010), Patel (2007) e Klein e Luna (2020). Finalmente, para ilustrá-lo, analisou-se o caso da crise tarifária de 2025 por meio de reportagens factuais (Nakamura, 2025; Reuters, 2025; Cruz, 2025).

O processo de análise articulou-se em três etapas interligadas. A primeira, de contextualização, envolveu o levantamento de dados sobre a produção citrícola e a insegurança alimentar, justapostos para dimensionar a contradição central. A segunda etapa construiu, sobre essa base, a fundamentação teórico-crítica por meio de conceitos como a mercantilização do alimento, que criaram as lentes analíticas do trabalho. A terceira e última etapa consistiu na síntese argumentativa, realizada pela triangulação das fontes. Nesse processo, os dados factuais da crise tarifária foram interpretados através do arcabouço teórico para explicar a reação dos produtores. Este procedimento, que também compreendeu uma análise crítica do discurso, permitiu articular dados e teoria em uma narrativa coesa para sustentar a tese central do ensaio, caracterizando o rigor metodológico próprio desta abordagem teórico-crítica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. A Racionalidade Econômica da Destruição: A Lógica da *Commodity* em Ação

3.1.1. Dimensionamento do Paradoxo

A análise do setor agroindustrial brasileiro revela uma estrutura de produção em escala que o posiciona como um dos maiores fornecedores globais de alimentos e *commodities*, o que lhe concedeu o título extraoficial de “Celeiro do Mundo”. Em 2023, o

valor produtivo de culturas como soja, milho e cana-de-açúcar ultrapassou meio trilhão de reais, enquanto o arroz, um alimento básico nacional, alcançou um valor de produção superior a R\$ 17 bilhões (IBGE, 2023). Nesse portfólio, o setor citrícola constitui um estudo de caso emblemático da lógica de exportação, a safra estimada em mais de 314 milhões de caixas e as exportações anuais de mais de 1,2 milhão de toneladas de suco confirmam o domínio incontestável do Brasil no mercado mundial do produto (CitrusBR, 2023; CitrusBR, 2024a).

Essa hegemonia produtiva, no entanto, coexiste com uma complexa realidade alimentar. Embora o Brasil tenha alcançado em 2025 a notável conquista de sair do Mapa da Fome da ONU, essa vitória macro não elimina as vulnerabilidades internas que são o foco desta análise (Brasil, 2025). Dados da PNAD Contínua de 2023, que utilizam a mais sensível Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), revelam que 3,2 milhões de domicílios ainda viviam em situação de insegurança alimentar grave (IBGE, 2024). O paradoxo, portanto, se redefine e levanta uma questão central: Como um país com superprodução de *commodities*, cuja lógica pode levar à destruição de alimentos, ainda depende de políticas compensatórias para garantir o direito à alimentação? Essa disfunção não está na falta de capacidade produtiva, mas na própria lógica econômica que rege o sistema, que será detalhada a seguir.

3.1.2. O Gatilho da Crise: A Ameaça ao Valor de Troca

A vulnerabilidade do modelo de produção de *commodities* se torna explícita quando seu valor de troca é ameaçado por um choque externo, a exemplo de uma barreira tarifária. O gatilho analítico para este ensaio é a decisão do governo de Donald Trump, em julho de 2025, de impor uma sobretaxa que elevaria a tarifa sobre os produtos brasileiros a 50%, medida que não se configurou como um mero ajuste comercial, mas como uma ação de claras motivações políticas, cujo título do decreto presidencial, "Enfrentando as ameaças aos Estados Unidos pelo governo do Brasil", explicitava a intenção (Nakamura, 2025). Esse episódio expôs de forma clara a submissão da economia agrícola nacional às instabilidades geopolíticas.

O impacto dessa medida sobre o setor citrícola foi imediato e devastador, pois atingiu diretamente sua lógica econômica, que se baseia no valor de troca obtido com a exportação. Os Estados Unidos, destino de 42% de todo o suco de laranja exportado pelo Brasil, representam um comércio de US\$ 1,31 bilhão. A nova tarifa, portanto, representaria um aumento drástico sobre o imposto já existente de US\$ 415 por tonelada, o que tornaria a venda para este mercado economicamente inviável. O efeito foi instantâneo. Como

consequência direta da ameaça, e antes mesmo de sua implementação, os preços pagos aos produtores no Brasil caíram para quase metade do valor praticado no ano anterior (Reuters, 2025; Cruz, 2025). Esse colapso do valor de troca no mercado interno, provocado por uma crise externa, criou o cenário para a manifestação mais extrema da lógica da *commodity*, que é a consideração do descarte do alimento para a manutenção dos preços.

3.1.3. A Análise dos Custos e da Lógica de Mercado

A decisão de deixar uma safra apodrecer, embora socialmente incompreensível, é perfeitamente lógica dentro do modo de produção capitalista, que opera sob a contradição fundamental entre o valor de uso de um bem, isto é, sua utilidade para satisfazer uma necessidade humana, e seu valor de troca, que é seu valor no mercado. Conforme analisado por Marx (2024) em "O Capital", no capitalismo, o valor de troca se sobrepõe e pode anular completamente o valor de uso de uma mercadoria. A crise da laranja é um exemplo de manual dessa teoria, com a ameaça da tarifa, o preço pago aos produtores no Brasil já havia despencado a um nível em que a soma do custo de colheita com os gastos adicionais de reorientação para o mercado interno, como novas embalagens, logística e impostos, tornava a operação não lucrativa (Reuters, 2025). Diante de um valor de troca que não cobriria sequer esses custos combinados, deixar a fruta no pé torna-se a opção de menor prejuízo financeiro.

Para além da minimização de perdas imediatas, a lógica da destruição do excedente funciona também como um mecanismo de proteção do valor da *commodity* a longo prazo. A introdução de milhões de toneladas de laranja a preços acessíveis no mercado doméstico provocaria um colapso geral nas cotações. Tal evento prejudicaria toda a cadeia produtiva ao estabelecer um novo patamar de preços baixos, o que afetaria a lucratividade dos produtores em safras futuras. Nessa perspectiva, a manutenção de uma "escassez artificial" é um princípio central do sistema alimentar capitalista, que depende de preços estáveis e lucrativos para funcionar (Patel, 2007; Marx, 2024).

Essa lógica não é uma mera abstração, pois já foi executada como política de Estado no Brasil em escala monumental após a crise de 1929. Com a constante baixa no preço do café, o governo de Getúlio Vargas autorizou a queima de milhões de sacas do produto com o objetivo explícito de reduzir a oferta e sustentar os preços internacionais. Estima-se que mais de 70 milhões de sacas de café foram incineradas até 1945 (Governo, [s.d.]). A lógica que levou o Estado a queimar café em 1931 é, em sua essência, a mesma que leva os produtores a

considerarem o descarte da laranja em 2025. Em ambos os casos, o objetivo é garantir a "saúde" do mercado e a preservação do valor de troca, mesmo que o custo seja a aniquilação da riqueza concreta.

Por fim, a dificuldade em absorver o excedente também se deve a uma rígida especialização da infraestrutura logística. No Brasil, historicamente, a cadeia produtiva da laranja, assim como a de outras *commodities*, foi otimizada para a exportação em larga escala e para a eficiência em longas distâncias (Klein e Luna, 2020). Como consequência, foi construído um sistema que é baseado em grandes fazendas de monocultura, plantas industriais de processamento e uma logística de escoamento para os portos. Em oposição a essa estrutura, o sistema carece dos "circuitos curtos de comercialização", isto é, de uma rede ágil de pequenos distribuidores, armazéns regionais e pontos de venda locais, o que torna a cadeia logística, altamente especializada para o comércio exterior e incapaz de uma rápida reorientação ao mercado interno diante de uma crise, algo que dificilmente poderia ser modificado em curto prazo (Reuters, 2025).

3.2. A Fome como Produto da Lógica da Mercadoria

3.2.1. A Fome como "Externalidade" Ignorada

A análise dessa crise expõe a fome não como uma falha acidental do sistema, mas como uma externalidade estruturalmente ignorada pelo modo de produção vigente, o agronegócio. Como afirma Patel (2007), o sistema alimentar global não é projetado para erradicar a fome, mas para gerar lucro com *commodities*, uma lógica tem raízes históricas profundas, assentadas em mais de cinco séculos de exploração. Período em que, como narra Galeano (2010), a divisão internacional do trabalho especializou a América Latina na produção de matérias-primas para enriquecer os centros do capitalismo, o que legou ao continente um histórico de pobreza e dependência. No Brasil, essa mesma dinâmica foi dissecada por Castro (2022), que demonstrou como a monocultura de exportação produz ativamente a fome, pois ao priorizar o lucro com o mercado externo, marginaliza a produção de alimentos para a população.

Paradoxalmente, a manutenção dessa condição é necessária para a própria valorização do alimento como mercadoria. No Brasil, essa lógica de mercado entra em choque direto com a Constituição Federal, que inclui a alimentação como um direito social fundamental (Art. 6º) (CONSEA, 2013). Na prática, a efetivação desse direito significaria que

a distribuição de alimentos seria regida pela necessidade, e não pela capacidade de pagamento, o que romperia com a lógica de oferta e demanda que sustenta os preços e faria o potencial de lucro diminuir (Marx, 2024). A decisão de destruir a safra de laranjas em vez de distribuí-la é a prova máxima da lógica dessa contradição. Trata-se de um ato que, na prática, defende o *status* do alimento como mercadoria, ainda que isso viole seu status como direito humano. A destruição do excedente é, portanto, a defesa do valor de troca contra a ameaça do valor de uso.

3.2.2. A Expressão Máxima da Lógica do Capital

Deixar as frutas apodrecerem no campo representa, portanto, a expressão mais explícita da lógica do capital. Nesse ato, a mercadoria, despida de seu valor de troca lucrativo, torna-se um problema a ser eliminado. A sua destruição física é a afirmação de que, para o sistema, é preferível que o alimento tenha seu valor de uso reduzido a zero, enquanto apodrece no pé sem alimentar ninguém, a permitir que seu consumo ameace a estrutura de preços do mercado e o potencial de acumulação futura. Essa é a contradição capitalista em sua forma mais pura, conforme descrita por Marx (2024), na qual ocorre a aniquilação da riqueza material (valor de uso) para salvar a riqueza abstrata (valor de troca).

Este ato não é um desvio, mas a engrenagem do sistema funcionando perfeitamente. Conforme a crítica de autores como Patel (2007), o desperdício é um componente inerente a uma indústria alimentar globalizada e financeirizada. Tal lógica ecoa a própria história de exploração da América Latina, onde recursos e vidas foram descartados ao longo dos séculos assim que perdiam seu valor para o mercado internacional (Galeano, 2010). Portanto, a imagem da laranja apodrecendo sob o sol não representa uma "perda" para o sistema. Ao contrário, ela simboliza a violenta afirmação de sua prioridade máxima, que é a preservação do valor de troca, mesmo que o custo seja a negação absoluta do valor de uso, a violação de direitos fundamentais e a perpetuação da fome.

3.3. Os Impactos da Lógica da *Commodity* na Saúde Única

Os impactos negativos da lógica da *commodity* não são isolados, mas se manifestam de forma interconectada e afetam a teia da vida como um todo. Essa interconexão é ignorada por uma visão de mundo que Krenak (2019) critica como destrutiva, por conceber uma "humanidade" apartada da Terra. Em oposição a essa fratura, a perspectiva da Saúde Única, adotada neste ensaio, compreende que a saúde é uma só. Em outras palavras, a Saúde Única é

definida como um campo de estudos integrado que visa promover de forma sustentável o bem-estar de pessoas, animais e ecossistemas, reconhecendo que suas saúdes são indissociáveis e interdependentes (Brasil, 2024).

Na prática, a abordagem incentiva a colaboração multissetorial para enfrentar desafios complexos como pandemias, perda de biodiversidade e segurança alimentar (OMS, 2017; Brasil, 2024). Nesse sentido, as seções seguintes detalham os impactos da lógica da *commodity* em cada uma das dimensões que, embora analisadas separadamente para fins didáticos, são profundamente indissociáveis.

3.3.1. Impactos na Saúde Humana

Quando toneladas de alimentos nutritivos como a laranja são tratadas primariamente como ativos financeiros para exportação ou como excedente a ser descartado, nega-se o acesso a esse recurso vital às populações que mais sofrem com a insegurança alimentar. Na raiz do modelo agroexportador, encontra-se uma visão de mundo utilitarista que enxerga a vida e a natureza apenas como recursos a serem explorados, uma lógica frontalmente combatida pelo pensamento de Krenak (2020), para quem "a vida não é útil" no sentido mercantil. Uma das consequências diretas dessa visão é a substituição de dietas diversificadas pela monocultura, o que, como já apontava Castro (2022), não gera apenas a fome calórica, mas também a chamada "fome oculta", definida pela carência de vitaminas e micronutrientes essenciais.

Essa dinâmica cria o paradoxo da "saúde para exportação", pois, enquanto o Brasil vende ao mundo uma imagem de vitalidade, materializada em milhões de toneladas de suco de laranja, produto globalmente associado à vitamina C, ele simultaneamente aprofunda as condições para a má nutrição e as doenças crônicas em seu próprio território. Conforme descreve Patel (2007), esse sistema cria os "obesos e famélicos", pois a mesma lógica que nega o acesso a alimentos frescos e nutritivos a uma parcela da população, a força a consumir produtos ultraprocessados, ricos em calorias e pobres em nutrientes, que são os derivados mais baratos das mesmas *commodities*. Essa é a expressão moderna do que Galeano (2010) chamou de "veias abertas", na qual o país sangra sua riqueza nutricional para os mercados do Norte global, enquanto internamente as consequências são a doença e a desnutrição. Assim, a saúde como a laranja, torna-se uma *commodity* exportada, cujo acesso é negado àqueles que vivem no próprio território.

3.3.2. Impactos na Saúde Ambiental

Essa lógica da *commodity*, que normaliza a destruição de alimentos, gera um profundo impacto na saúde ambiental, o qual ocorre tanto no desperdício de recursos durante a produção quanto na poluição causada pelo descarte. Conforme aponta o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o desperdício de alimentos "gera todos os impactos ambientais da produção de alimentos (uso intensivo e poluição da terra e dos recursos hídricos, exacerbção da perda de biodiversidade, emissões de gases de efeito estufa) sem nenhum dos benefícios de alimentar as pessoas" (PNUMA, 2021). A produção de uma safra massiva como a de laranja, portanto, ao ser descartada, representa a perda irremediável de milhões de litros de água, de vastas extensões de terra fértil, cuja dedicação à monocultura já degrada a biodiversidade, e da imensa energia de combustíveis fósseis usada em todo o processo (Patel, 2007; Galeano, 2010).

Além da perda dos recursos investidos, o descarte em massa da produção gera um segundo e grave vetor de degradação. A decomposição de toneladas de matéria orgânica libera chorume, que contamina o solo e os lençóis freáticos. Contudo, seu impacto mais crítico ocorre na atmosfera, o desperdício e a perda de alimentos são responsáveis por cerca de 10% de todas as emissões globais de gases de efeito estufa, em grande parte pela liberação de metano (CH₄) durante a decomposição anaeróbica (PNUMA, 2021). Desta forma, o alimento que poderia estar nutrindo pessoas se transforma em uma potente fonte de poluição, o que ilustra o ciclo completo de irracionalidade ambiental de um sistema que, ao priorizar o valor de troca, destrói tanto o valor de uso do alimento quanto a saúde do planeta.

3.3.3. Impactos na Saúde Animal

Por fim, a lógica da *commodity* estende seus impactos negativos à saúde animal e, com isso, completa a tríade da Saúde Única. A principal manifestação desses impactos é a destruição de habitats naturais, pois o modelo do agronegócio se baseia na expansão de vastas monoculturas. A implantação de um "mar de laranjeiras", por exemplo, exige o desmatamento de ecossistemas nativos, o que expulsa e elimina a fauna silvestre que depende desses ambientes para seu abrigo, alimentação e reprodução. Trata-se de um processo de "devorar a terra" para dar lugar à monocultura de exportação, que, como narra Galeano (2010), resulta em "desertos" ecológicos onde antes havia vida diversa. Tal conexão é corroborada pelo

relatório do PNUMA, que aponta a produção de alimentos desperdiçados como um dos fatores que intensificam a perda global de biodiversidade (PNUMA, 2021).

Mesmo para os animais que sobrevivem à destruição inicial do *habitat*, a monocultura configura um ambiente hostil. A eliminação da diversidade de plantas e insetos desestrutura a base da cadeia alimentar, o que afeta diretamente a saúde e a sobrevivência de aves, mamíferos e répteis. Soma-se a isso a manutenção desses cultivos, que depende do uso intensivo de agrotóxicos, químicos que não se limitam a combater as "pragas" da lavoura, mas também contaminam o solo e a água, se bioacumulam nos tecidos dos animais e causam doenças, problemas reprodutivos e a morte de espécies não-alvo, como os polinizadores vitais (Patel, 2007). Dessa forma, o mesmo sistema que transforma o alimento em mercadoria e gera fome, trata a fauna silvestre como um obstáculo ou como um dano colateral aceitável na busca pelo lucro, o que demonstra sua total incompatibilidade com um conceito integrado de saúde.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que essa análise do caso da citricultura brasileira demonstra que a coexistência da superprodução com a fome é uma consequência lógica de um sistema agroalimentar projetado para gerar *commodities* e não comida. Esse episódio da crise tarifária expôs essa lógica de forma contundente, a destruição do excedente para proteger os preços de mercado não é uma falha do sistema, mas sua expressão mais racional.

Este ensaio demonstrou que tal modelo gera um ciclo de doença que afeta as três dimensões da Saúde Única, com impactos devastadores na saúde humana, ambiental e animal. Diante desse diagnóstico, a solução exige uma transição de paradigma que reposicione o alimento como um direito. Isso implica em ações concretas como o fortalecimento de programas de compras institucionais, o incentivo aos circuitos curtos de comercialização, uma legislação que onere o desperdício de alimentos e uma reforma nacional para a garantia do abastecimento interno.

A trajetória analisada neste ensaio demonstra que é necessário desafiar a lógica da mercantilização para a garantia da vida e da saúde integrada e única, uma ação que exige a criação de sistemas alimentares que transitem da pergunta "quanto vale?" para a questão "a quem serve?", em outras palavras, para que a comida volte a ser, simplesmente, comida.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. **Brasil sai do Mapa da Fome da ONU: conquista histórica reflete políticas públicas eficazes**. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/brasil-sai-do-mapa-da-fome-da-onu-conquista-historica-reflete-politicas-publicas-eficazes>. Acesso em: 4 ago. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. **Uma Só Saúde**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/direitos-animais/uma-so-saude>. Acesso em: 7 ago. 2025.

CASTRO, J. **Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço**. São Paulo: Todavia, 2022.

CITRUSBR. **Exportações: toneladas de FCOJ Equivalente 66 Brix**. São Paulo: CitrusBR, 2023. Disponível em: <https://citrusbr.com/estatisticas/exportacoes/>. Acesso em: 4 ago. 2025.

CITRUSBR. **Estimativa de safras: caixas de 40,8 kg**. São Paulo: CitrusBR, 2024a. Disponível em: <https://citrusbr.com/estatisticas/exportacoes/>. Acesso em: 4 ago. 2025.

CITRUSBR. **Série histórica: produção de laranja Flórida**. São Paulo: CitrusBR, 2024b. Disponível em: <https://citrusbr.com/estatisticas/exportacoes/>. Acesso em: 4 ago. 2025.

CONSEA. CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. **O Direito Humano à Alimentação Adequada e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional**. Brasília, DF: CONSEA, 2013. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/DHAA_SAN.pdf. Acesso em: 4 ago. 2025.

CRUZ, E. P. Tarifaço pode impactar vendas de suco de laranja, café, carne e frutas. **Agência Brasil**, São Paulo, 20 jul. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-07/tarifaco-pode-impactar-vendas-de-suco-de-laranja-cafe-carne-e-frutas>. Acesso em: 4 ago. 2025.

GALEANO, E. **As veias abertas da América Latina**. Porto Alegre: L&PM, 2010.

GOVERNO incinera estoques de café. **Memorial da Democracia**, [S. l.], [20--?]. Disponível em: <https://memorialdademocracia.com.br/card/getulio-autoriza-queima-dos-estoques-de-cafe>. Acesso em: 4 ago. 2025.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Produção Agropecuária**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/>. Acesso em: 4 ago. 2025.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Segurança alimentar nos domicílios brasileiros volta a crescer em 2023. **Agência de Notícias IBGE**, Rio de Janeiro, 25 abr. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/39838-seguranca-alimentar-nos-domicilios-brasileiros-volta-a-crescer-em-2023>. Acesso em: 4 ago. 2025.

KLEIN, H. S.; LUNA, F. V. **Alimentando o mundo: o surgimento da moderna economia agrícola no Brasil**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2020.

KRENAK, A. **Ideias para adiar o fim do mundo**. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

KRENAK, A. **A vida não é útil**. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

MARX, K. **O Capital: crítica da economia política**. 3. ed. São Paulo: Boitempo, 2024.

MINAYO, M. C. S. (org.). **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

NAKAMURA, J. Tarifas de Trump: Argentina fica com menor tarifa e Brasil, a maior. **CNN Brasil**, São Paulo, 02 ago. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/tarifas-de-trump-argentina-fica-com-menor-tarifa-e-brasil-a-maior/>. Acesso em: 4 ago. 2025.

OMS. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Taking a multisectoral, One Health approach: a tripartite guide to addressing zoonotic diseases in countries**. Genebra: WHO, 2018. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514934>. Acesso em: 4 ago. 2025.

PATEL, R. **Obesos e famélicos: o impacto da globalização na alimentação e na saúde**. São Paulo: Conrad, 2007.

PNUMA. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. **Como o desperdício de alimentos está destruindo o planeta**. Nairóbi: PNUMA, 2021. Disponível em: <https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/como-o-desperdicio-de-alimentos-esta-destruindo-o-planeta>. Acesso em: 29 ago. 2025.

PENSSAN. REDE BRASILEIRA DE PESQUISA EM SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. **Olhe para a fome: II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil**. São Paulo: Fundação Friedrich Ebert, 2022. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2022/10/14/olheestados-diagramacao-v4-r01-1-14-09-2022.pdf>. Acesso em: 4 ago. 2025.

REUTERS. Produtores de laranja consideram deixar as frutas apodrecerem nas fazendas. **InvestNews**, 2025. Disponível em: <https://investnews.com.br/negocios/tarifas-de-trump-laranja/>. Acesso em: 4 ago. 2025.